

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport final privind distribuția speciilor de animale marine alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 3 cartare)

Activitatea 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPESCU MIRCENI Răzvan Valentin - Expert coordonator național specii marine
- SURUGIU Victor - Expert specii marine
- PETRESCU Ana- Maria - Expert specii marine
- PETRESCU Iorgu - Expert specii marine
- BÂLCU Maxim-Jean - Expert suplimentar specii marine
- SĂHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- ZAHARIA Răzvan - Expert suplimentar specii marine

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popescu-Mirceni R.V., Surugiu V., Petrescu A.-M., Petrescu I., Bâlcu M.-J., Săhlean C.T., Zaharia R. (2022). *Raport final privind distribuția speciilor de animale marine alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 3 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	5
1. Metodologie	7
1.1. Speciile țintă	7
1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru specii bentonice	9
1.3. Metodologia de identificare a probelor	11
1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată	11
1.5. Echipamente utilizate	13
2. Activitatea din teren	15
2.1. Deplasări, puncte de observație. Specii identificate.	15
2.2. Gradul de acoperire al hot-spot-urilor/ariilor protejate	15
3. Rezultate	17
3.1. Specii identificate ca prezente	18
3.1.1. <i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	18
3.1.2. <i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	20
3.1.3. <i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	22
3.1.4. <i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	25
3.1.5. <i>Beroe ovata</i> (Bruguière, 1789)	28
3.1.6. <i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	30
3.1.7. <i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	32
3.1.8. <i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	34
3.1.9. <i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	36
3.1.10. <i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	39
3.1.11. <i>Mnemiopsis leidyi</i> (A. Agassiz, 1865)	41
3.1.12. <i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	44
3.1.13. <i>Mya arenaria</i> (Linnaeus, 1758)	46
3.1.14. <i>Palaemon macrodactylus</i> (Rathbun, 1902)	49
3.1.15. <i>Polydora cornuta</i> (Bosc, 1802)	52

3.1.16. <i>Polydora websteri</i> (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)	55
3.1.17. <i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	58
3.1.18. <i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	61
3.2. Specii semnalate ca pseudoabsente	64
3.3. Situația actuală în România și perspective viitoare	105
Bibliografie	121
Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar	124

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.3.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine* realizată în cadrul activității 1.3. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine*, pentru îndeplinirea obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Regulamentul 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, au fost cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate marine alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.3.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.*

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în specii marine invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile marine nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Regulamentul UE privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, nr.1143/2014 (EC, 2014) oferă o listă de specii invazive de interes pentru Uniune. Lista actualizată, publicată în 2019 face referire la 66 de specii (EC, 2019), majoritatea dulcicole, cu excepția speciei *Plotosus lineatus*, pește marin. Astfel că, este necesară o analiză a speciilor de nevertebrate alogene marine în vederea stabilirii gradului în care acestea îndeplinesc criteriile și evaluarea riscurilor pe care acestea le prezintă pentru a fi incluse pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor marine alogene, în prezentul raport sunt prezentate informațiile rezultate pentru al treilea an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până în prezent. Activitatea din teren a fost sumarizată în Anexa I. De asemenea, raportul prezintă și imaginea de ansamblu asupra întregii perioade de inventariere-cartare și raportare din cadrul proiectului.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1. Metodologie

1.1. Speciile țintă

În pătratele de efort intensiv de 5×5 km au fost căutate activ un total de 57 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor marine alogene și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.3.2 (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor marine alogene și potențial invazive din România.

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	IAS de interes european
1.	GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca	Gastropoda	
2.	GSP001	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca	Gastropoda	
3.	BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca	Bivalvia	
4.	BIV002	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Mollusca	Bivalvia	
5.	BIV003	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Mollusca	Bivalvia	
6.	BIV004	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Mollusca	Bivalvia	
7.	BIV005	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
8.	BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
9.	PLY001	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Annelida	Polychaeta	
10.	PLY002	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida	Polychaeta	
11.	PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida	Polychaeta	
12.	PLY004	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida	Polychaeta	
13.	PLY005	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	Annelida	Polychaeta	
14.	DCP001	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
15.	DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
16.	DCP003	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
17.	DCP004	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
18.	DCP005	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
19.	CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
20.	CRP002	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
21.	CRP003	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
22.	CRP004	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
23.	CPP001	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
24.	CPP002	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
25.	CPP003	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
26.	CPP004	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
27.	CPP005	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
28.	CPP006	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
29.	CPP007	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
30.	CPP008	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
31.	CPP009	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
32.	CPP010	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
33.	CPP011	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
34.	CPP012	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
35.	CPP013	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
36.	CPP014	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
37.	CPP015	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
38.	CPP016	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
39.	CPP016	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
40.	CPP017	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
41.	CPP018	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
42.	CPP019	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
43.	CPP020	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
44.	CPP021	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
45.	CPP022	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
46.	CPP023	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
47.	CPP026	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
48.	CPP027	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
49.	CPP028	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
50.	CPP029	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
51.	CPP030	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
52.	CEL001	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	Coelenterata	Hydrozoa	
53.	CEL002	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Coelenterata	Anthozoa	
54.	LOB001	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora	Tentaculata	
55.	BER001	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	Ctenophora	Nuda	
56.	ASC001	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	Urochordata	Ascidacea	
57.	ASC002	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Urochordata	Ascidacea	

1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru specii bentonice

Organismele bentonice, ca de exemplu, crabii, bivalvele, gasteropodele, hidrozoarele, anelidele, ascidiile, copepodele harpacticoide, antozoarele, au fost colectate prin două metode de lucru: **metoda transectului liniar** (prin inspecție video înregistrată cu robot subacvatic telecomandat ROV, prin dragare, cu fileu planctonic sau prin raclarea substratului) și **metoda de colectare la punct fix** (prin dragare, cu fileu planctonic, respectiv raclarea substratului).

Cu ajutorul drăgii și fileului planctonic au fost prelevate probe calitative din grupele organismelor bentonice și, respectiv, planctonice (figura 1).

Metoda colectării la punct fix presupune cercetarea faunei de dimensiuni mici din sedimente și se poate realiza prin trei modalități de colectare: **raclarea epibiozei** (în cazul substratului dur), **colectare din sediment** (în cazul substratului mâlos sau nisipos) - sunt colectate copepodele bentice (harpacticoide) (nisip granulos, nisip fin sau mâlos).

Pentru identificarea speciilor de mici dimensiuni, ca de exemplu, copepodele, sunt necesare investigații în mici ochiuri de apă de la țărm sau în microhabitate fitale, completate de „cosirea” vegetației acvatice cu fileul planctonic.

Se caută organismele care trăiesc în fisuri (de ex., *Polydora cornuta*), care sapă galerii (de ex., *Polydora websteri*, *Teredo navalis*) sau care se ascund printre alge (figura 2).

Figura 1. Utilizarea robotului subacvatic telecomandat – înregistrarea optică și/sau colectarea speciilor bentonice prin metoda transectului liniar - Portul Constanța (Foto: Victor Surugiu).

Figura 2. Exemple de specii care trăiesc în ascunzători/ galerii: dreapta - crabi petricoli (Foto: Maxim-Jean Bâlcu); stânga - viermele corăbiilor, *Teredo navalis* (Colecția MNINGA, foto: Ana-Maria Petrescu).

1.3. Metodologia de identificare a probelor

Pentru a diminua pierderea organismelor în timpul transportului probelor la suprafață, acestea sunt ambalate chiar la fața locului în pungi de polietilena și etichetate (figura 3).

Figura 3. Trierea și conservarea probelor din teren: stânga - trierea inițială a probelor din teren (Foto: Răzvan Popescu-Mirceni); dreapta - conservarea exemplarelor în recipiente cu suficient lichid conservant (Foto: Maxim-Jean Bâlcu).

Ca o măsură de precauție, am introdus o etichetă suplimentară din hârtie de calc anotată în mod corespunzător cu un creion în interiorul recipientului. Codul probei, împreună cu numărul stației, data prelevării, locul colectării, coordonatele GPS, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, salinitatea, temperatura etc., se consemnează la fața locului în fișa de teren.

1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul 2), care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba, dar și data, ora, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, se completează date adiționale privind obiectivele urmărite, echipamentul folosit, metoda folosită, date privind bazinul hidrografic, tipul corpului de apă și denumirea acestuia, caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă și palustră, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

Indicații de completare. Pentru fiecare probă s-a completat o fișă de teren, care cuprinde următoarele informații:

1) Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:

- primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului: VIS sau VS pentru Victor Surugiu, RPM sau RP pentru Răzvan Popescu-Mirceni, AMP pentru Ana-Maria Petrescu, MJB sau MB pentru Maxim Jean Bâlcu, RZ pentru Răzvan Zaharia, PI pentru Petrescu Iorgu, TS pentru Tiberiu Sahlean

- al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex., 200928 pentru 28 septembrie 2020);
- al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex., 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pentru proba nr. 13);
- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
- Fișa se salvează în format editabil (.docx,.doc,.odt), cu numele fișierului identic cu codul de identificare (de ex., VS_200821_09.odt).

Tabelul 2. Model de Fișă de colectare a datelor.

Codul de identificare a probei:	
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	
Coordonatele geografice (WGS84):	lat. N; long. E
Adâncimea de prelevare (m):	
Distanța față de țărm (m):	
Numele colectorului/colectorilor:	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Tipul de echipament utilizat:	
Metoda de conservare:	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Caracteristicile biotopului:	
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic, etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	
Alte observații relevante:	

Pentru eficientizarea colectării datelor de teren formularul fișă de teren a fost transpus exclusiv în format electronic. Colectarea datelor s-a făcut utilizând un sistem informatic deschis, „open source”, compus dintr-un server dedicat și o aplicație client, rulată pe dispozitive de tip telefon inteligent, cu sistem de operare Android.

Serverul folosit a fost ODK Aggregate, care este o aplicație web (web application) folosind servlet-ul Java (versiunea 7), Apache Tomcat 6, rulând pe un sistem Linux UBUNTU 12.04.5. Pentru baza de date s-a folosit ORACLE MySQL server. Aplicația client folosită a fost ODK Collect rulată pe sisteme Android.

Acest sistem permite încărcarea pe server a formularelor tip, pentru colectarea datelor, acestea putând fi descărcate pe terminalele mobile rulând aplicația client. După descărcarea formularului tip, acesta este completat de utilizator pentru fiecare observație. Formularele completate sunt stocate pe terminal, fiind descărcate pe server ulterior. Baza de date astfel creată poate fi exportată în format CSV pentru a putea fi folosită în alte aplicații (Microsoft Excel, GIS, etc.).

1.5. Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea speciilor marine alogene din cele două tipuri mari de habitate, bentonice și planctonice, am utilizat următoarele resurse materiale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, robot subacvatic ROV, recipiente de conservare, filee planctonice, filee cu racletă sau racletă simplă, găleți pentru spălare sediment, cuve. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și a unei aplicații de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: Locus Map Pro, OruxMaps, GPX Viewer etc.). În tabelul 3 este prezentat echipamentul minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice.

Tabelul 3. Echipament minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice și materialele necesare pentru trierea și analizarea probelor.

Tipul de habitat	Detaliiere necesar
BENTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Robot subacvatic telecomandat - Racletă pentru răzuirea substratului pietros; - Fileu de mână tip ciorpac; - Dragă de mână cu latura de 20-40 cm; bodengreifer; - Setci, prostovoale, capcane;

Tipul de habitat	Detaliere necesar
PLANCTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Fileu planctonic: cu ochiurile de 63 µm sau de 92,5 µm (standard, Hensen, Juday, Nansen, etc.); fileu pentru planctonul gelatinos (cu plasa adâncă Ø50 cm și cu ochiurile de 300 µm); fileu de mână tip ciorpac limnologic;
Materiale necesare pentru trierea și analizarea probelor	<ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 25-2000 ml capacitate pentru stocarea probelor pe termen lung; - Substanțe conservante: formol concentrat și/sau alcool etilic 96%; - Etichete, foarfecă, creion; - Site granulometrice de 0,045 mm, 0,063 mm, 0,5 mm, 1 mm și 2 mm; - Pungi de plastic cu ziplock, etichete, foarfecă, tuburi conice 50 ml, criotuburi cu filet; - Pensete cu vârful fin; - Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; - Cutii Petri; - Lame și lamele pentru microscopie; - Echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; - Microscop cu obiective cu diverse puteri de mărire (4x-100X).

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (planctonice, bentonice, etc.), sunt necesare de asemenea: stereomicroscop, microscop (4 obiective), sau microscop digital, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate temporare, semipermanente sau permanente (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%, glicerină 99%, alcool etilic min. 70%), cutii Petri, cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru unele specii mai puțin studiate, la care identificarea morfologică prezintă incertitudini, este necesară completarea identificării și în baza unor analize de biologie moleculară.

2. Activitatea din teren

2.1. Deplasări, puncte de observație. Specii identificate.

În perioada aprilie-iunie 2022, au fost realizate în total 9 deplasări, repartizate în 4 clustere de pătrate de probă diferite, acoperind cu o vizită toate cele 20 pătrate de probă de 5x5km stabilite randomic în zonele de interes pentru activitatea de monitorizare cu efort intensiv tip hot-spot.

În tabelul 4 sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la zonele studiate.

Tabelul 4. Informații referitoare la zonele studiate.

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (z/l/an)	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
1.	RPM_220602_01	Limanu	CT	02-06-22	43.80075	28.58062	PJ25.4
2.	RPM_220602_02	Eforie Sud	CT	02-06-22	44.02836	28.65826	PJ37.1
3.	RPM_220602_03	Agigea	CT	02-06-22	44.09269	28.69504	PJ38.4
4.	RPM_220521_01	Constanța	CT	21-05-22	44.15371	28.65286	PJ39.2
5.	RPM_220604_01	Mamaia	CT	04-06-22	44.24100	28.62641	PJ29.3
6.	RPM_220518_01	Năvodari	CT	18-05-22	44.32383	28.63963	PK30.1
7.	RPM_220606_01	Năvodari	CT	06-06-22	44.32205	28.69481	PK30.3
8.	RPM_220607_01	Vadu	CT	07-06-22	44.42961	28.76937	PK42.2
9.	RPM_220607_02	Chituc	CT	07-06-22	44.46943	28.81371	PK42.1
10.	RPM_220607_03	Chituc	CT	07-06-22	44.48837	28.83550	PK42.3
11.	RPM_220608_01	Corbu	CT	08-06-22	44.39017	28.65185	PK31.1
12.	RPM_220608_02	Nuntași	CT	08-06-22	44.53039	28.68961	PK33.2
13.	RPM_220608_03	Istria	CT	08-06-22	44.56766	28.77510	PK43.1
14.	RPM_220608_04	Sinoie	CT	08-06-22	44.60236	28.75956	PK34.4
15.	RPM_220611_01	Lunca	TL	11-06-22	44.72578	28.78115	PK45.2
16.	RPM_220611_02	Grindul Lupilor	TL	11-06-22	44.69566	28.95152	PK55.2
17.	RPM_220611_03	Grindul Lupilor	TL	11-06-22	44.67242	28.89904	PK54.1
18.	RPM_220612_01	Zebil	TL	12-06-22	44.94156	28.74644	PK37.3
19.	RPM_220612_02	Sabangia	TL	12-06-22	44.96693	28.87710	PK48.4
20.	RPM_220612_03	Iazurile	TL	12-06-22	44.99417	28.93083	PK58.2

2.2. Gradul de acoperire al hot-spot-urilor/ariilor protejate

Activitățile de teren pentru studiul punctelor fierbinți și a ariilor protejate au acoperit 20 pătrate de probă de 5x5 km, aflate în județele Constanța și Tulcea. Cele 20 de pătrate, dintre care 14 în județul Constanța și 6 în județul Tulcea, după cum se observă în tabelul 5, au fost acoperite cu observații în totalitate. Localizarea pătratelor este prezentată în harta din figura 4.

Tabelul 5. Gradul de acoperire al pătratelor de probă.

Județe	Total Pătrate UTM 5km	Realizate	Rămase
Constanța	14	14	0
Tulcea	6	6	0
Total	20	20	0

Figura 4. Localizarea pătratelor de probă pentru punctele fierbinți (Hot-Spot)

3. Rezultate

În urma activității de monitorizare în teren din anul 2022 au fost identificate 18 specii marine alogene invazive și potențial invazive din România:

Tabelul 6. Specii identificate în teren.

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Crustacea
2	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Crustacea
3	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Crustacea
4	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca
5	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
6	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Crustacea
7	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca
8	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
9	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Crustacea
10	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
11	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
12	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Tunicata
13	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca
14	<i>Palaemon macrodactylus</i> (Rathbun, 1902)	Crustacea
15	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida
16	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida
17	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
18	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Crustacea

3.1. Specii identificate ca prezente

3.1.1. *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854)

Sinonime: *Balanus amphitrite* Darwin, 1854.

Clasificare: Crustacea: Multicrustacea: Thecostraca: Cirripedia: Balanomorpha: Balanidae.

Denumire populară: Balanus.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: este un crustaceu sesil de talie medie, cu forma conică, prezintă dungi verticale pe carapace, de culoare brun sau violetă. Are un opercul în formă de diamant protejat de un capac mobil format din două plăci triunghiulare (figura 5).

Dimensiuni: maxim 20 mm în diametru

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, euritermică, preferă golfurile, estuarele cu apă de mică adâncime, cu fund nisipos sau pietros. În stadiul de adult trăiește atașat de substraturi dure precum: stânci, valve, cochilii, coca navelor, stâlpii de lemn ai docurilor.

Biologie: În stadiul larvar este planctonic, iar ca adult este sesil. Trece prin șase stadii larvare (de naupliu), ulterior năpârlește și intră în stadiul de larvă care nu se hrănește (cipris), responsabilă de alegerea locului în care se va dezvolta colonia. Hermafrodit, prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă); are capacitate de a se autofecunda acolo unde este izolată. Femelele produc între 1000-10.000 ouă/pontă. În zonele arctico-boreale se reproduc o dată pe an, iar în regiunile calde, pot avea până la 24 de ponte, în intervale cuprinse de 5-8 zile. Are o durată de viață de 2-3 ani (El-Komi & Kajihara, 1991).

Origine/distribuție nativă: Specie răspândită din sud-estul Africii, India, Malaezia, Marea Neagră, Marea Mediterană, Marea Roșie, Marea Britanie și vestul Europei, Bermuda, sud-estul SUA până în Brazilia, din California până în Mexic, Hawaii, Japonia, Australia, Indonezia, estul Asiei, din Vladivostok până în China.

Distribuție în România: Semnalat în sudul litoralului și în portul Constanța în număr redus (Preda et al., 2012).

Specii similare: Macroscopic se poate confunda cu alte specii de ciripede: *Amphibalanus improvisus* și *A. eburneus*. Particularitățile sunt date de labrumul multidentulat și de modelul culorii mantalei.

Specia a fost semnalată în două dintre pătratele monitorizate (tabelul 7). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 6.

Tabelul 7. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agiea

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 5. *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854) -habitus specie, aglomerare fixată pe substrat dur– foto RPM – la stația Agigea (Pătrat: PJ38.4)

Figura 6. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854)

3.1.2. *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841)

Sinonime: *Balanus amphitrite* Darwin, 1854.

Clasificare: Crustacea: Multicrustacea: Thecostraca: Cirripedia: Balanomorpha: Balanidae.

Denumire populară: Balanus.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: este un crustaceu sesil de talie medie, cu forma conică, prezintă dungi verticale pe carapace, de culoare brun sau violetă. Are un opercul în formă de diamant protejat de un capac mobil format din două plăci triunghiulare (figura 7).

Dimensiuni: maxim 20mm în diametru

Ecologie/Habitate invadate: Se întâlnește în estuare, golfuri, în zone mai ferite de valuri și curenți puternici. Tolează variații mari de salinitate. Trăiește în stadiul de adult atașat de substraturi dure precum carapacea unor crabi, valve și cochilii de moluște, substraturi artificiale, instalații portuare, cordoanele de midii din crescătorii. Populațiile în expansiune ale acestei specii, precum și ale altor balanide au un impact costisitor asupra structurilor din industria maritimă (îngreunarea manipulării vehiculelor, colmatarea conductelor ce transportă apă marină).

Biologie: Hermafrodit și prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă). Autofecundarea poate avea loc mai rar, atunci când gametogeneza este completă sau copulația nu a avut loc; numărul de ouă rezultat este mult mai mic, precum și frecvența depunerii ponte. Specia este prolifică, o femelă poate produce între 1000 și 5000 de ouă și poate avea până la 60 de ponte pe an (El-Komi & Kajihara, 1991).

Origine/distribuție nativă: Originar din nord-vestul Oceanului Atlantic, ulterior a devenit cosmopolit: din Noua Anglie până în Brazilia, sud-vestul Europei (Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Adriatică), vestul Africii, India, Oceanul Pacific-Japonia, Hawaii, California (Henry & McLaughlin 1975; Osca & Crocetta, 2020).

Distribuție în România: Introdus în Marea Neagră la sfârșitul secolului al XIX-lea (Gomoiu et al., 2002). Nu a format populații stabile la litoralul românesc.

Specii similare: Macroscopic se poate confunda cu alte specii de ciripede: *Amphibalanus improvisus* și *A. amphitrite*.

Specia a fost identificată într-un singur pătrat (tabelul 8). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 8.

Tabelul 8. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 7. *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841) –Foto RPM

Figura 8. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841)

Uniunea Europeană

3.1.3. *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Sinonime: *Balanus improvisus* Darwin, 1854.

Denumire populară: balanus.

Clasificare: Crustacea: Hexanauplia: Sessilia: Balanidae.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă.

Descriere: Carapacea este conică spre cilindrică, orifiul puțin denticulat, suprafața netedă. Scutum cu strie longitudinale prezente. Tergum cu marginea scutală ridicată, fără denticuli, marginea carinală convexă, dungile de creștere fine, mai pronunțate pe segmentul carinal. Protopodul cirrilor anteriori cu sete simple și penate, plumoase posterior, pe coxopode. Carapacea este albicioasă, uneori cu dungi hialine longitudinale. Radiile, alae, mantaua și valvele operculare sunt albe. Epicuticula slab gălbuie (Henry & McLaughlin, 1975). Prezintă polimorfism adaptativ, astfel că forma lor poate varia, între discoidală, când sunt răzlețe sau mai alungite, când sunt fixate în număr mare pe o suprafață îngustă (figura 9).

Dimensiuni: Diametrul de 10-20 mm, cu o înălțime maximă 6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, tolerează salinități mai mici de 1g ‰ - maxim 40 ‰. Întâlnit în zona infralitorală, până la adâncimea de 50 m. Trăiește fixat pe substraturi dure (pietre, valve de moluște, cochilii, carapacea crustaceelor, fragmente lemnoase - tulpina de *Phragmites australis* etc.) (Anexa 1, Fișa 3). Formează colonii mixte cu alte specii de cirripede, *Chthamalus stellatus* și uneori în asociație cu scoica *Mytilaster lineatus* (Müller et al., 1965). Este unul dintre principalele organisme care participă la procesul de fouling, ce formează epibioze pe coca navelor, instalațiile pescărești, plase, taliene.

Biologie: Hermafrodit, prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă); are capacitatea de a se autofecunda dacă stă izolat. Reproducerea mai-septembrie. În stadiul larvar este planctonic, iar ca adult este sesil. Trece prin șase stadii larvare (de naupliu), ulterior năpârlește și intră în stadiul de larvă care nu se hrănește (cipris) - responsabilă de alegerea locului în care se va dezvolta colonia. Are o durată de viață de 1-2 ani (figura 9).

Origine/distribuție nativă: Originar de pe coastele estice ale Americii de Nord, din Noua Scoție, până în Patagonia, Oregon, Peru; în Europa din Scoția, Marea Baltică și vestul Africii, Marea Mediterană, Marea Neagră, Caspică, Marea Roșie; până în Japonia și Australia.

Distribuție în România: A pătruns în Marea Neagră în 1844 (Gomoiu & Skolka, 1998), din America de Nord, dar ar fi putut fi prezentă cu mult înaintea acestei date. Una dintre cele mai abundente specii în biocenozele din Rezervația 2 Mai - Vama Veche, din porturile principale (Constanța, Mangalia), până în Delta Dunării (Razelm). Metodele de combatere sunt reprezentate de: îndepărtare mecanică (utilizarea unor temperaturi mari și privare de oxigen), chimică (vopsea antivegetativă antifouling; clorinare apei din conducte) (Olenin & Olenina, 2009).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 9. *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854) – epibiont. FotoVIS

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România (tabelul 9), toate situate în județul Constanța. În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți (figura 10).

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală) și prin metoda transectului liniar vizual cu robot subacvatic telecomandat. În teren s-au observat populații cu abundență medie, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu.

Tabelul 9. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
04.06.2022	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia
18.05.2022	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari
06.06.2022	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari
07.06.2022	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu
07.06.2022	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc
07.06.2022	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc

Figura 10. Harta distribuției speciei *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Uniunea Europeană

3.1.4. *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

Sinonime: *Arca kagoshimensis* Tokunaga, 1906.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Arcida: Arcidae.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor.

Descriere: Valve groase, solide, de culoare în general albă, dar pot fi și maro/portocaliu/roz deschis, galben pal; mate; inechivalve, valva stângă mai mare ca cea dreaptă; umbonele proeminente, ușor deplasate către jumătatea anterioară a valvei. Prezintă un număr mare de coaste radiale (31-34). Periostracumul brun-închis, subțire, acoperind continuu doar marginile. Platoul cardinal are dentiție taxodontă (dinți asemănători dispuși ordonat pe un singur rând). Fața internă a valvelor este albă mată, cu impresiunea paleală integripaleată. Impresiunile mușchilor adductori ai valvelor, ca dimensiuni, sunt aproape identice (Strafella et al., 2018). Dimensiuni: 30-55 mm lungime; 25-40 mm înălțime.

Ecologie/Habitat invadate: specie sedimentofilă, estuare, zone costiere, nisipuri fine din zona infralitorală, nisipuri grosiere, funduri nisipoase, măloase (Skolka & Gomoiu, 2004); ajunge până la o adâncime de 30 m.

Biologie: poate trăi în condiții anoxice, suportă eutrofizarea intensă, se atașează de diferite substraturi dure cu ajutorul filamentelor de bissus. Perioada de depunere a pontei: vara. Gametogeneza monociclică are loc în timpul anului.

Origine/distribuție nativă: Marea Chinei de Sud, Marea Galbenă, Marea Japoniei, Indo-Pacific, Extremul Orient.

Distribuție în România: Semnalată pentru prima dată în zona litorală situată la nord de Mamaia (Gomoiu, 1984). Actual: Canalul Dunăre-Marea Neagră (ecluză); Portul Constanța Sud-Agigea; Portul Constanța; Năvodari; Vadu; Sulina – Sf. Gheorghe; Grindul Chituc.

Specii similare: Similaritățile morfologice dintre *A. kagoshimensis* și *Scapharca inaequalvis* au impus utilizarea markerilor genetici în identificarea taxonomică a speciei ce a invadat Marea Neagră. Similaritatea foarte mare de 99,8-100%, între secvențele de COI obținute de la probele din Marea Neagră și cele existente pentru *A. kagoshimensis* din Japonia, confirmă, la nivel molecular, că specia care a invadat sectorul românesc al Mării Negre aparține acestui taxon (Krapal et al., 2014). Diferențele dintre specii sunt foarte subtile: periostracumul la *S. inaequalvis* acoperă o zonă mai mare și este mai gros la marginea valvelor, față de cel de la *A. kagoshimensis* ce este subțire și acoperă continuu doar marginile; numărul de coaste radiale la *S. inaequalvis* este mai mare 33-37, față de 31-34 la *A. kagoshimensis* (Strafella et al., 2018).

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km (tabelul 10), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, toate în județul Constanța (figura 11). În toate aceste pătrate au fost identificați

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SĂPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili. Astfel, specia a fost înregistrată cu statutul de prezență certă.

Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) – Foto VIS

Tabelul 10. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
04.06.2022	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia
18.05.2022	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari
06.06.2022	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari
07.06.2022	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu
07.06.2022	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc
07.06.2022	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală, inventar tanatocenoză). În teren s-au observat populații cu abundență medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat.

Figura 11. Harta distribuției speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

3.1.5. *Beroe ovata* (Bruguière, 1789)

Sinonime: *Beroe capensis* Chamisso & Eysenhardt, 1821; *Beroe clarkii* (Agassiz, 1860); *Beroe punctata* Chamisso & Eysenhardt, 1821; *Idya mertensii* Mertens, 1833; *Idyiopsis affinis* L. Agassiz, 1860

Clasificare: Ctenophora: Nuda: Beroida: Beroidae

Denumire populară: --.

Căi de introducere: Modul de pătrundere este neclar, fiind posibile variantele: asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor; dispersie naturală secundară - din Marea Mediterană a pătruns în Marea Neagră prin strâmtoarea Bosfor (prin schimbul de ape dintre cele două mări) (Gomoiu & Skolka, 1998).

Descriere: Se recunoaște ușor după forma de clopot a corpului și lipsa tentaculelor. Corpul este aplatizat, șirurile longitudinale de ctenidii sunt de culoare portocalie, rozalie (figura 12). Indivizii tineri sunt mai lați la capătul oral și aboral. După ce se dezvoltă, indivizii adulți au capătul oral mai lat, corpul îngustându-se înspre capătul aboral. Animalul folosește cilii/ctenidiile pentru deplasare și hrănire. Larvele nu prezintă tentacule pentru hrănire.

Dimensiuni: 1 cm (juvenili) – 15 cm (adulți)

Ecologie/Habitat invadate: Specie pelagică, litorală, poate trăi și în apele de coastă și estuare. Suportă variații ale salinității apei: 12 - 37‰ și ale temperaturii (zone polare, temperate, tropicale).

Biologie: Hrana: specializată în consumul ctenoforelor lobate din genul *Bolinopsis* și *Mnemiopsis*. Este un prădător orb, depistează hrana chemotactil. Hrana este înghițită datorită presiunii negative realizate de deschiderea orificiului oral. Poate dezvolta populații mari (Skolka et al., 2004). Forme hermafrodite. Ouăle plutesc liber până la eclozarea larvelor. Reproducerea are loc atunci când condițiile de temperatură și hrană sunt favorabile. În timpul înotului rapid sau pentru a scăpa de prădători, animalul se poate contracta și alungi; în timp ce se hrănește, înoată în spirală și este bioluminescent. Combaterea naturală a speciei *Mnemiopsis leidy* de către *Beroe* poate fi considerat un impact ecologic pozitiv.

Origine/distribuție nativă: Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, Pacific.

Distribuție în România: Vama Veche, 2 Mai, Mamaia, Costinești, Agigea.

Figura 12. *Beroe ovata* (Bruguière, 1789) –Foto RPM

Specia a fost semnalată în 10 dintre pătratele monitorizate (tabelul 11). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 13.

Tabelul 11. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Beroe ovata* (Bruguière, 1789)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
04.06.2022	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia
18.05.2022	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari
06.06.2022	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari
07.06.2022	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu
07.06.2022	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc
07.06.2022	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc

Figura 13. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Beroe ovata* (Bruguière, 1789)

3.1.6. *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

Sinonime: *Lepas stellatus* Poli, 1791

Denumire populară: balanus stelat

Clasificare: Crustacea: Hexanauplia: Sessilia: Chthamalidae

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: Carapace formată din șase plăcuțe, orificiul operculului de formă ovală, articulația dintre scutum și tergum traversează linia centrală la o treime sau mai mult din distanța față de rostru. Scutumul este scurt și lat, aproape echilateral. Tergumul este adâncit raportat la lățimea sa și aproape echilateral. Articulația dintre tergum și scutum este convexă către placa rostrală. Țesutul din interiorul operculului de culoare albastru-aprins (ștearsă la speciile bătrâne) cu dungi brune și oranj. și margini închise la culoare (figura 14). Baza carapacei este membranoasă (Southward, 1976).

Dimensiuni: Atinge un diametru de aproximativ 14 mm.

Figura 14. *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791) – indivizi fixați pe substrat dur – Foto RPM

Specia a fost semnalată în două dintre pătratele monitorizate (tabelul 12). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 15.

Tabelul 12. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
18.05.2022	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari

Figura 15. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

3.1.7. *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870)

Sinonime: *Doridella obscura* A. E. Verrill, 1870.

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia: Corambidae.

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, atașate de coca navelor (Gomoiu et al., 2002).

Descriere: Corpul este tare, are o formă rotundă sau ovală. Partea dorsală acoperă în întregime capul, corpul și piciorul. Culoarea corpului este gălbuie, galben-verzuie cu puncte negre, măslinie, neagră sau brun-închis. Rinoforii sunt de culoare albă, aripați, alungiți, subțiri, cu vârful rotunjit, situați în partea din față a corpului și protejați de o teacă cilindrică. Piciorul este plat și aproape rotund. Capul prezintă două tentacule laterale/orale scurte. Ochiul sunt situați subterminal pe tentacule. Radula este caracterizată prin lipsa dintelui median. Primii doi dinți anteriori sunt masivi, ascuțiți, în formă de gheară și cu denticuli laterali; restul dinților sunt mai mici. Branhiile lamelare sunt situate distal, median de o parte și de alta a anusului, la baza fiecărei branhii, pe fiecare parte se află 2-4 glande branhiale. Apertura genitală se află pe partea dreaptă a corpului, imediat după cap (figura 16). Anusul este situat median, la capătul posterior în spatele piciorului (Gomoiu & Skolka, 1997).

Dimensiuni: exemplarele tinere au lungimea de 2-4 mm; adulții au lungimea de 6-7 mm, lățimea de 3-3,5 mm, înălțimea de 2,5 mm.

Figura 16. *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870) Foto VS

Specia a fost semnalată în unul dintre pătratele monitorizate (tabelul 13). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 17.

Tabelul 13. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu

Figura 17. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870)

3.1.8. *Diadumene lineata* (Verrill, 1869)

Sinonime: *Aiptasiomorpha luciae* Verrill 1898, *Diadumene luciae* Verrill, 1898, *Haliplanella luciae* Verrill, 1898, *Sagartia luciae* Verrill 1898

Clasificare: Cnidaria: Anthozoa: Actiniaria: Diadumenidae

Denumire populară: anemona cu dungi

Căi de introducere: atașarea de corpurile navelor și includerea accidentală în transporturile comerciale de stridii și alge marine (Shick și Lamb 1977, Gollasch și Riemann-Zurneck 1996, Cohen 2005)

Descriere: Anemona cu dungi, *Diadumene lineata*, este o anemonă mică, verzuie, cu dungi albe sau portocalii și de obicei 50-60 (și până la 100) tentacule complet retractibile, transparente sau ușor colorate (figura 18). Corpul este neted și cilindric (Eldredge și Smith 2001).

Figura 18. *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) – numeroși indivizi fixați pe substrat pietros în zona portului Constanța – Foto RPM

Specia a fost semnalată în patru dintre pătratele monitorizate (tabelul 14). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 19.

Tabelul 14. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Diadumene lineata* (Verrill, 1869)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța

Figura 19. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Diadumene lineata* (Verrill, 1869)

Uniunea Europeană

3.1.9. *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)

Sinonime: *Panopeus depressus* Smith, 1869.

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Căi de introducere: Antropogenic, datorat transporturilor maritime, respectiv prin apa de balast a navelor comerciale (Petrescu et al., 2016).

Descriere: Culoarea carapacei variază între măsliniu gri sau brun-oliv închis. Aceasta are formă ovală, fiind acoperită de tegument granular. Marginea laterală a carapacei prezintă patru dinți, iar fruntea este aproape dreaptă. Chelele sunt de culoare maro-închis, culoarea se extinde către propod. Chelipedul stâng prezintă vârful subțiri și o scobitură în formă de linguriță (figura 20). Se poate deosebi ușor de ceilalți reprezentanți ai familiei prin prezența pe maxilipedul III a unei pete ovale de culoare roșu aprins pe partea internă a ischiului. Abdomenul prezintă trei somite vizibile; fragmentele III-V sunt fuzionate (Abele & Kim, 1986; Petrescu et al., 2016).

Dimensiuni: Lățimea carapacei de 5-6 mm, maxim 35 mm (femela) și 40 mm (masculul).

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, preferă un habitat cu fund nisipos, fin, cu *Ulva*, *Zostera marina*. Este frecvent asociată fermelor de stridii și recifelor artificiale. Specie comună în comunitățile implicate în biofouling (din care pot face parte și alte specii invazive) din diferite grupe taxonomice: ciripede (balanuși), amfipode, polichete, dar și ascidii, hidrozoare și briozoare.

Biologie: Specia este omnivoră, se hrănește cu alge, detritus (fragmente de polichete, spongieri, exoscheletul altor crustacee mici) și nevertebrate asociate coloniilor de stridii (McDonald, 1982), dar și cu exemplare mici de stridii. Femelele pot avea mai multe ponte pe an (aproximativ două). Specia se reproduce din martie până în octombrie, începând cu anul 0+ de viață (4-5 mm). Ouăle sunt numeroase, între 150 și 4300, de culoare maronie sau violet (MacDonald, 1982). Este parazitat de specia de ciriped sacculinid *Loxothylacus panopaei* (care preferă reprezentanții familiei Panopeidae), care determină infertilitatea celor două sexe.

Origine/distribuție nativă: Aria de origine cuprinde estuarele de pe coasta estică a Americii de Nord, Indiile de Vest Olandeze, Bermuda, Insulele Leeward, Uruguay, Argentina, coasta de sud a Braziliei.

Distribuție în România: Specia este prezentă la litoralul românesc de peste un deceniu. Aceasta a fost semnalată pentru prima dată în Marea Neagră, dar și în Europa în 2013 (Petrescu et al., 2016). Prezentă în portul Constanța și în localitățile din sudul litoralului.

Specii similare: Poate fi confundată ușor cu alte specii din familia Panopeidae, precum *Dyspanopeus sayi* sau *Rhithropanopeus harrisi*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 20. *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)♂ - Foto: AMP

Specia a fost semnalată în 3 pătrate de 5x5 km (tabelul 15), desemnat pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, situate în județul Constanța (figura 21). În aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți.

Tabelul 15. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență medie, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și cu un nivel de impact ecologic mediu.

Figura 21. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869).

3.1.10. *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923)

Sinonime: *Mercierella enigmatica* Fauvel, 1923

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Sabellida: Serpulidae

Denumire populară: -

Căi de introducere: Specia este semnalată frecvent în acvatoriile porturilor, în canale sau lacurile paramarine, fiind cel mai probabil transportată cu apa de balast sau în epibioza de pe coca navelor.

Descriere: Masculii sunt de culoare verzuie, iar femelele de culoare roșie-portocalie. Viermii își construiesc tuburi calcaroase, albicioase, cilindrice, lungi de până la 50 mm, cu inele transversale de creștere, care la intervale neregulate se dilată mai mult sau mai puțin spre exterior sub forma unor trompete. Capătul anterior prezintă doi lobi branhiali, ce poartă 12-20 radiole branhiale libere, de culoare verzuie și cu benzi transversale brune, dispuse în formă de două semicercuri. Operculul este conic, cu pedunculul gros, neted sau uneori cu inele, rigid, semicircular în secțiune transversală, cu o concavitate dorsală puțin adâncă. La exemplarele tinere pe partea concavă se găsește o placă chitinoasă transparentă, poroasă, iar spinii lipsesc. La exemplarele adulte în jurul acestei plăci sunt aranjate 1-4 rânduri concentrice de spini chitinoși negricioși cu baza alungită, îndreptați înspre centru. Toracele este compus din 7 segmente, iar abdomenul din până la 30-80 de segmente (figura 22).

Dimensiuni: Scos din tub, viermele măsoară până la 15-20 mm lungime (cu tot cu opercul) și 1,2 mm lățime.

Figura 22. *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) –structuri tubulare filiforme construite de specie pe pe epiuri din zone de mică adâncime – **Foto RPM**

Specia a fost semnalată în 6 dintre pătratele monitorizate (tabelul 16). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 23.

Tabelul 16. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
18.05.2022	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari
06.06.2022	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari

Figura 23. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923)

3.1.11. *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865)

Sinonime: *Mnemiopsis mccradyi* Mayer, 1900.

Clasificare: Ctenophora: Tentaculata: Lobata: Bolinopsidae.

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor, totuși, vectorul nu este încă cunoscut cu exactitate (Weisse et al., 2002).

Descriere: Corp gelatinos, alungit, văzut din lateral are formă de pară. Pe suprafața corpului prezintă 8 șiruri longitudinale de ctenidii. Doi lobi orali lungi, mobili, prelungiri ale corpului (sferosomă). Patru lobi mai mici (auricule), plăți, asemănători cu o panglică, sunt situați sub cei orali. Gura este mărginită de un șir de tentacule mici, simple. Aparatul tentacular se află în partea anterioară/orală a corpului. Tubul axial în formă de pâlnie are o lungime de 1/5 față de stomodeum. Cele 4 rânduri de cili în formă de pieptene ce se continuă către auricule, au jumătate din lungimea acestora, având o tentă sclipitor iridiscentă, ziua; noaptea luminând intens în verde deschis, atunci când animalul este perturbat (Zaitsev & Ozturk, 2001).

Dimensiuni: adultul 8-12 cm.

Ecologie/Habitat invadate: specie pelagică, euritermă, eurihalină, rezistentă în medii poluate cu un bogat conținut în materii organice, dezvoltă populații mari în timp relativ scurt în cazul abundenței hranei și a lipsei de prădători; în Marea Neagră nu avea nici un dușman natural până la pătrunderea lui *Beroe ovata*. Fiind mult mai competitiv în exploatarea nișei sale trofice față de alte specii: *Aurelia aurita*. domină comunitățile zooplanctonice. Marea masă a indivizilor este concentrată în straturile de suprafață, deasupra termoclinei. Indivizii de talie mare pot ajunge și la adâncimi de 70 m (Petran & Moldoveanu, 1994; Skolka et al., 2010).

Biologie: Specie hermafrodită, cu o mare capacitate de reproducere, în toate condițiile biotice. Produce 8000 de ouă în 23 de zile, la 13 zile după propria naștere (capabilă de pedogeneză). Dezvoltarea speciei, în comparație cu cea a fitoplanctonului permite ca un singur individ să populeze și să invadeze noi areale. Rata dezvoltării este direct proporțională cu cantitatea de hrană. Hrana: organisme holoplanctonice, meroplanctonice, ouă și larve de pești și larve de nevertebrate bentice. Specie cu o extraordinară voracitate și aviditate față de hrană, chiar și atunci când stomodeumul este plin; regurgitează cantități mari de plancton nedigerat, în boluri de mucus. Consumând hrana peștilor planctonofagi, produce daune grave pescăriilor și scăderea populațiilor de pești din zona pelagică. Reproducere: în perioada iunie-octombrie au fost găsiți juvenili de *M. Leidy* (cu dimensiuni între 1-6 mm) (Petran & Moldoveanu, 1994). Reproducerea se intensifică odată cu creșterea temperaturii (25-26°C); după 27-28°C intensitatea reproducerii scade, până la absență. Ouălele sunt sferice, cu diametru de 0.3-0.4 mm, acoperite de o membrană subțire nediferențiată, ce în contact cu apa de mare (după 1 minut) se îngoașă formând o capsulă. La o temperatură de 22-23°C, după aproximativ o zi, se formează larva, de formă sferică cu 8 șiruri de canale mediane și două tentacule. Larva își poate

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE BY SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

retracta ambele tentacule într-o teacă tentaculară localizată pe lateralul corpului (între polii oral și aboral). Biomasa totală a populației este mică vara și maximă în luna Iulie (Weisse et al., 2002).

Origine/distribuție nativă: Coastele atlantice ale continentului Nord American (Weisse et al., 2002). În arealul nativ populează apele salmastre și lagunele suprasărate (Skolka et al., 2010).

Distribuție în România: Constanța, Mangalia, Sulina, Tulcea, Insula Sahalin, Mila 2, St. Gheorghe, Chituc, Portița (Petran & Moldoveanu, 1994).

Metode de control: Introducerea unor specii prădătoare specifice. Favorizarea dezvoltării stocurilor potențialilor prădători autohtoni.

Specia a fost semnalată în 7 dintre pătratele monitorizate (tabelul 17). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 24.

Tabelul 17. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865) în anul 2021

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
04.06.2022	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia
07.06.2022	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc
07.06.2022	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc

Figura 24. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865)

3.1.12. *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)

Sinonime: *Ascidia amphora* (Agassiz, 1843); *Ascidia manhattensis* (DeKay, 1843); *Ascidia rustica* (Couthouy, 1828); *Ascidia tubifera* (Oersted, 1844); *Caesira manhattensis* (Hartmeyer, 1909); *Caesira sordida* (Van Name, 1912); *Gymnocystis ampulloides* (Giard, 1872); *Gymnocystis manhattensis* (Huntsman, 1922); *Molgula ampulloides* (Van Beneden, 1846); *Molgula coepiformis* (Herdman & Sorby, 1882); *Molgula macrosiphonica* (Kupfer, 1872); *Molgula platei* (Arenback, 1928); *Molgula sordida* (Stimpson, 1852).

Clasificare: Chordata: Ascidiacea: Stolidobranchia: Molgulidae

Denumire populară: Strugure de mare (traducere din engleză - Sea Grape)

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval pe corpurile navelor sau

Descriere: Corp alungit, oval sau globular; sifoane divergente, ridicate și înconjurate de zece până la douăsprezece apendice verucoase; exterior striat adeseori acoperit cu resturi marine care ascund culoarea naturală. Forma variază în funcție de poziționarea individuală sau în grup; în cazul aglomerării în grup forma este ovală. Culoarea: gri cenușiu sau maro. (De Kay, 1843).

Sifoanele divergente sunt destul de apropiate la capătul anterior. Sifonul oral este mai scurt și gros cu șase lobi în jurul deschiderii. Sifonul atrial are patru lobi și o deschidere de formă aproape pătrată. Lungimea acestuia poate fi până la jumătate din lungimea corpului.

Dimensiuni: 1-3 cm.

Ecologie/Habitate invadate: Este nativ pe coasta de est a Americii de Nord. Trăiește în habitate din zona intertidală și până la o adâncime de 100 m. Se atașează de substrat solide fie alte organisme fie pietre, substrat artificiale sau chiar nisip.

Biologie: Organisme filtratoare, care se atașează de substrat și pompează apa prin sifonul oral, unde fitoplanctonul și detritusul este filtrat în branhiile, după care ajunge în stomac și intestin.

Specie hermafrodită, eliberează sperma și ovulele în apă, fertilizarea având loc extern.

Origine/distribuție nativă: Coastele de est și golfurile Statelor Unite - A fost descris de către De Kay în insula Manhattan, New York.

Distribuție în România: Agigea

Metode de control: Introducerea unor specii prădătoare specifice.

Figura 25. *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)- individ surprins de robotul subacvatic telecomandat în portul Constanța, fixat pe substrat dur – Foto RPM

Specia a fost semnalată în unul dintre pătratele monitorizate (tabelul 18). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 26.

Tabelul 18. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea

Figura 26. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)

3.1.13. *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: *Arenomya arenaria* (Linnaeus, 1758); *Mya* (*Arenomya*) *arenaria* Linnaeus, 1758; *Mya acuta* Say, 1822; *Mya acuta mercenaria* Say, 1822; *Mya alba* Agassiz, 1839; *Mya arenaria corbuloides* Comfort, 1938; *Mya arenaria* var. *ovata* Jensen, 1900; *Mya communis* Megerle von Mühlfeld, 1811; *Mya corpulenta* Conrad, 1845; *Mya declivis* Pennant, 1777; *Mya elongata* Locard, 1886; *Mya hemphilli* Newcomb, 1874; *Mya lata* J. Sowerby, 1815; *Mya oonogai* Makiyama, 1935; *Mya subovata* Woodward, 1833; *Mya subtruncata* Woodward, 1833; *Sphenia ovoidea* Carpenter, 1864.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Myidae.

Denumire populară: scoica de atlantic, scoica albă.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (pătrundere în stadiul larvar); colonizarea bazinului pontic în anii 60 (Gomoiu & Petran, 1973).

Descriere: ușor de identificat, scoica este de culoare alb-murdar, cafenie, periostracumul galben pal, valvele ovate, nu se închid perfect, prezintă linii concentrice vizibile. Articulația valvelor nu prezintă dinți. Valva stângă prezintă un condrofor mare la articulația cu valva dreaptă de care este prins ligamentul. Valva dreaptă puțin mai convexă ca cea stângă, și cu umbonele mai ascuțit. Interiorul valvelor este alb cu un sinus paleal adânc și cu impresiunea mușchilor adductori anterior și posterior. Impresiunea mușchiului adductor anterior este lungă și subțire, cea a celui posterior este scurtă și lată. Picioarul este mic, musculos, marginile mantalei fuzionate cu excepția zonei sifoanelor. Sifonul inhalant și exhalant sunt fuzionate pe toată lungimea lor, contractile și se pot extinde considerabil pentru a ajunge la suprafață (aproximativ 20-40 cm), lăsând o deschidere caracteristică în sediment (figura 27).

Dimensiuni: lungimea sub 10 cm, maxim 17 cm.

Ecologie/Habitate invadate: estuare, zona sublitorală, în substrat mâlos/nisipos, nisip grosier, poate tolera salinități până la 4-5%. Specie dominantă în asociațiile din sedimente, intrând în competiție pentru nișa trofică.

Biologie: Capacitate mare de creștere a populațiilor, s-a adaptat perfect la condițiile de mediu. Eutrofizarea, poluarea și lipsa oxigenului afectează puternic populațiile.

Se dezvoltă rapid în primii ani de viață, apoi dezvoltarea încetinește. Rata de creștere este influențată de densitatea populației, tipul de sediment, salinitate, debitul apei, latitudine și poluare. Creșterea este mare primăvara târziu și la începutul verii (corelată cu creșterea cantității de fitoplancton și a temperaturii apei), scăzând în iernile geroase.

Hrana: fitoplancton, zooplancton mic, diatomee bentice, particule în suspensie și materie organică dizolvată.

În 5-6 ani poate atinge dimensiunea de 6 cm. Trăiește până la adâncimi de 30-40 m. Valvule calcaroase reprezintă aproximativ 33% din greutatea corpului, iar carnea 37% (Gomoiu & Porumb, 1969).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITATE ȘI SAPIENȚIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Reproducerea este unisexuată, fertilizarea are loc extern, durata de viață a indivizilor de 10-20 ani. Durata stadiului larvar 11-30 zile.

Potențial exploatabilă, fiind consumată în alte țări (Gomoiu & Petran, 1973; Abaza et. al, 2010).

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Distribuție în România: Golful Mangalia, Eforie N-Eforie S, Năvodari-Constanța, Cap Midia, Mamaia Sat, Portul Constanța, Portul Tomis, Portul Constanța Sud-Agigea, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Vama-Veche, Lacul Zaton, Lacul Roșuleț, Lacul Saturn, Balta Mangalia, Corbu, Vadu, Sulina, Sf. Gheorghe, Tulcea, Delta Dunării (Împuțita, Canalul Ciotica, Perișor, Portița, Periboina, Grindul Chituc).

Figura 27. *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758) – habitus specie, cochilie recoltată din tanatocenoza plajelor (foto: AMP).

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km (tabelul 19), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, toate în județul Constanța (figura 28). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți. Astfel, specia a fost înregistrată cu statutul de prezentă.

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și prin transect liniar. În teren s-au observat populații cu abundență scăzută, medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat.

Tabelul 19. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758), în anul 2022

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
04.06.2022	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia
18.05.2022	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari
06.06.2022	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari
07.06.2022	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu
07.06.2022	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc
07.06.2022	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc

Figura 28. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758)

Uniunea Europeană

3.1.14. *Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902)

Sinonime: -

Clasificare: Crustacea: Decapoda: Caridea: Palaemonidae

Denumire populară: Crevete oriental (traducere din limba engleză)

Căi de introducere: Apa de balast a navelor ce navigau din Rotterdam (Micu & Niță, 2009)

Descriere: Este o specie de crevete translucid. Corpul acestuia este acoperit de pete roșiatice iar pe articulațiile piciorului se pot observa benzi galbene. În ocazii rare culoarea poate varia către verde închis sau măsliniu.

Masculii prezintă adesea un abdomen translucid, în timp ce abdomenul femelelor este pigmentat, cu pete roșiatice pe toată suprafața corpului.

Rostrumul este distinct, bine dezvoltat, cu 10 - 12 dinți dorsali, din care 2 sau 3 se află pe carapace, în spatele orbitei. Este acoperit cu cromatofori în formă de pete roșii. Acestuia îi lipsește o expansiune ventrală puternică și are un rând dublu de sete de-a lungul marginii ventrale.

Sunt absente spinele supraorbitale, suborbitale și hepatice.

Dimensiuni: 8,5 - 61 mm (d'Acoz et al., 2005)

Ecologie/Habitat invadate: Este un crustaceu criptic, sciafil, care vânează majoritar pe timp de noapte, iar pe timpul zilei poate fi întâlnit în locuri ascunse și mai întunecate. În Japonia, habitatul preferat este reprezentat de pajiștile dese de *Zostera japonica* (Ascherson & Graebner). În Marea Neagră, habitatele preferate sunt reprezentate de stânci, beton, recife biogene construite de polichetul *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) sau *Mytilus galloprovincialis* (Lamarck, 1819) și vegetație (alge filamentoase, stuf, pajiști de *Potamogeton*).

Această specie tolerează o gamă foarte largă de condiții ecologice. Salinitatea optimă este între 5 și 15 ppt.

Biologie: Hrana acestuia constă în plante, Mysidae și amfipode. Acest crustaceu are un ciclu de viață de 3 ani iar sezonul de împerechere începe în aprilie și se termină în octombrie. Femelele se maturizează rapid și depun repetat de-a lungul unui sezon anual, lung, de reproducere, de-a lungul a 3 ani (figura 29).

În primul sezon de reproducere, femelele depun de 1-2 ori, pe când femelele din anul 2 și 3 depun de până la 5 - 9 ori pe sezon, cu pauze de aproximativ 20 de zile între depuneri.

De asemenea, incubarea durează aproximativ 20 de zile, cu o nouă serie de ouă dezvoltându-se în ovare pe durata incubăției ponte curente.

Populația primului an este formată din două subpopulații, denumite generația de termen scurt și generația de termen lung.

Generația pe termen scurt provine din pontă depusă devreme în sezon, se maturizează și se reproduce până la sfârșitul aceluiași sezon.

Generația pe termen lung provine din pontă depusă târziu în sezon și se reproduce anul următor. Proportia între cele 2 generații este influențată de durata sezonului cald, favorabil reproducerii. (Micu & Niță, 2009)

Origine/distribuție nativă: Japonia (Aomori, Matsushima, Golful Tokyo, Golful Sagami, Golful Atumi, Nagasaki), Coreea (Gensan, Jinsen, Pusan) și coasta de nord a Chinei (Peitaiho, Tangku, Chefoo and Yangmatao) (Gonzales-Ortegon & Cuesta, 2006)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Periboina, Edighiol, Portul Midia, Golful Mamaia, Portul Constanța, Portul turistic Eforie, Lacul Mangalia (Micu & Niță, 2009)

Figura 29. *Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902) surprins de camera video a ROV-ului într-un surplomb al unuiu dintre cheurile portului Constanța. **Foto: RPM**

Specia a fost semnalată în 2 pătrate de 5x5 km (tabelul 20), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, ambele în județul Constanța. În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți. Astfel, specia a fost înregistrată cu statutul de prezență certă (figura 30).

Tabelul 20. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902), în anul 2022

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
06.06.2022	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari

Figura 30. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902)

Uniunea Europeană

3.1.15. *Polydora cornuta* (Bosc, 1802)

Sinonime: *Polydora ligni* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Specia este semnalată frecvent în zonele din vecinătatea porturilor mari, fiind cel mai probabil transportată cu apa de balast sau în epibioza de pe coca navelor maritime (Radashevsky & Selifonova, 2013).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 80 segmente chetigere. Prostomiul bilobat și evazat anterior, cu o antenă occipitală digitiformă îndreptată spre înainte (adeseori este greu de observat), situată imediat în spatele bazelor tentaculelor. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare difuze de culoare maro-deschis. Două perechi de ochi ovali dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât celelalte segmente, purtând un rând drept sau ușor curbat compus din 5-10 cheți falcați mari ce prezintă un dinte lateral mic, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful penicilat și adeseori bifurcat. Cheții capilari dorsali superiori și ventrali inferiori absenți pe chetigerul 5. Croșetele capișonate bidentate apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 25° cu dintele apical. Pigidiul sub formă de ventuză largă despicată dorsal (figura 31).

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,25 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specia preferă apele eutrofe, bogate în detritus și substanțe biogene ale estuarelor, fiind tolerantă la salinități reduse. Suportă salinități cuprinse între 6,4‰ și 17,9‰ și poluarea cu produse petroliere. Populează sedimentele măloase, nisipos-măloase și cele nisipoase situate între 0,5 și 33,5 m adâncime. Este un component obișnuit al biocenozei nisipurilor fine cu *Lentidium mediterraneum*, al biocenozei midiilor de piatră și al biocenozei mâlurilor cu *Mya arenaria* și *Mytilus galloprovincialis* (Surugiu, 2008, 2012).

Biologie: Ouăle sunt depuse în interiorul tubului matern în capsule ovigere membranoase, așezate una lângă alta sub forma unui șirag de mărgele. Fiecare capsulă poate conține până la 132 ouă, iar numărul capsulelor din șirag poate fi de până la 30. Ouăle nefecundate sunt utilizate ca hrană de către larvele ce se dezvoltă în interiorul capsulelor (adelfofagie). În stadiul de larvă trisegmentată acestea părăsesc capsula și devin planctonice. Dezvoltarea planctonică are loc până la stadiul de 12-17 segmente chetigere. Este o specie pelofagă care adună cu ajutorul palpilor filmul organic de la suprafața sedimentelor.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (Carolina de Sud, SUA). În prezent specia a fost semnalată pe coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord, Golful Mexic, Marea Caraibilor, coasta atlantică a Americii de Sud, Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Japoniei, Marea Galbenă și Australia (Surugiu, 2008, 2012).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Este prezentă în tot lungul litoralului românesc al Mării Negre (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Specia se poate confunda ușor cu *Polydora websteri* Hartman in Loosanoff & Engle, 1943, care se caracterizează prin absența antenei occipitale, prin prezența unor linii sinuoase continue negre în partea distală a palpilor, prin prezența unei flanșe pe cheții modificați, prin cheții însoțitori lanceolați și printr-un unghi în general mai mare între dintele principal și cel apical al croșetelor capișonate și prin regiunea prepigidială mai robustă.

Figura 31. *Polydora cornuta* (Bosc, 1802) –Habitus specie - individ colectat aflat în colecția personală Victor Surugiu (foto: V.S.).

Specia a fost semnalată într-un pătrat de 5x5 km (tabelul 21), din cele desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județul Constanța (figura 32).

Probele au fost colectate prin metode cantitative și calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență ridicată și medie, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat și mediu.

Tabelul 21. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Polydora cornuta* (Bosc, 1802) în anul 2022

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu

Figura 32. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Polydora cornuta* (Bosc, 1802)

3.1.16. *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)

Sinonime: *Polydora caeca* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Răspândirea acestei specii este asociată cu acvacultura stridiilor, fiind un comensal al acestora (Read, 2010; Lisitskaya et al., 2010; Rice et al., 2018; Waser et al., 2020). Nu este exclusă nici posibilitatea ca specia să fie transportată cu apa de balast a navelor maritime (Martinelli et al., 2020).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 115 segmente chetigere. Prostomiul ușor scobit anterior, fără antenă occipitală pe caruncul. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare sinuoase maronii-închise sau aproape negre. Ochii pot fi absenți la adulți sau sunt în număr de 4, fiind dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât restul segmentelor, purtând un rând oblic sau aproape orizontal compus din 5-6 cheți falcați mari ce prezintă pe partea concavă o flanșă subterminală, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful lanceolat. De asemenea, pe segmentul chetiger 5 sunt prezenți cheți capilari dorsali superiori și cheți ventrali inferiori. Croșetele capișonate bidentate ventrale apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 40° cu dintele apical. Pigidiul în formă de ventuză despicate dorsal (figura 33).

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,0 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specia populează substratul stâncos de la 0,5-20 m adâncime, săpând galerii piriforme sau saciforme cu două deschideri exterioare în cochiliile moluștelor, în căsuțele ciripedelor sau în rocile calcaroase. În Marea Neagră rezistă la variații ale salinității cuprinse între 9,2‰ și 18,6‰ și la poluarea cu substanțe organice (Surugiu, 2012).

Biologie: Ouăle, câte 50-75, sunt depuse în capsule ovigere membranoase prinse de pereții interiori ai tubului prin intermediul a două prelungiri subțiri. Capsulele ovigere, în număr de 10, stau lipite una de alta sub forma unui șirag de mărgele. Doar aproximativ 15% dintre ouăle depuse sunt fertilizate, larvele care ies din ouăle fertilizate hrănindu-se cu ouăle nefertilizate (adelfofagie). Între stadiul de 5-6 până la 12-13 segmente (aproximativ 45 de zile sau mai mult) larvele devin pelagice (Lisitskaya et al., 2010). La stadiul de 17 chetigere larvele se lasă pe fund și imediat încep să-și sape galeriile.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (la gura de vărsare a râului Milford, Long Island Sound, Connecticut, SUA). Ulterior specia a fost semnalată în diferite zone unde sunt cultivate stridii, în special *Magallana gigas* (Thunberg, 1793). Se presupune că aria nativă a speciei ar fi coastele pacifice ale Asiei (Martinelli et al., 2020). În prezent specia este răspândită la coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord și de Sud, în Golful Mexic, Marea Caraibilor, Brazilia, Venezuela, Namibia, Africa de

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Sud, Hawaii, China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Marea Nordului și Marea Neagră (Surugiu, 2012; Waser et al., 2020).

Distribuție în România: Agigea și Eforie Sud (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Se poate confunda cu *Polydora cornuta* Bosc, 1802, care se caracterizează prin prezența antenei occipitale, prin liniile din partea distală a palpiilor difuze și de culoare mai deschisă, prin prezența unui dinte lateral distinct pe cheții modificați, prin cheții însoțitori penicilați și printr-un unghi în general foarte mic între dințele principal și cel apical al croșetelor capșonate și prin regiunea prepigidială mai subțiată.

Figura 33. *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943) – habitus specie – individ colectat aflat în colecția personală Victor Surugiu (Foto: VS).

Specia a fost semnalată într-un singur pătrat de 5x5 km (tabelul 22), desemnat pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, situat în județul Constanța (figura 34). În acest pătrat au fost identificați indivizi adulți specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență scăzută, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat și cu un nivel de impact economic scăzut.

Tabelul 22. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu

Figura 34. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)

Uniunea Europeană

3.1.17. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

Sinonime: *Rapana thomasiana* Crosse, 1861; *Rapana bezoar* (Linnaeus, 1767).

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Neogastropoda: Muricidae.

Denumire populară: rapană.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (Gomoiu et al., 2002).

Descriere: Cochilie mare globuloasă, cu spira evidentă, dar mică, formată numai din 3-4 anfracte, ce cresc încet și regulat, ultimul anfract foarte dezvoltat, mult dilatat; suprafața foarte diferit ornamentată; prezintă un șir de mameloane pe partea superioară a ultimului anfract, dispuse în spirală și care formează o carenă boantă. Mameloanele se continuă și pe penultimul anfract sau în locul acestora, o carenă mediană, evidentă; pe ultimul anfract se găsesc și ușoare coaste longitudinale, ca o prelungire a mameloanelor, și cute adânci între acestea; de asemenea, există striuri spirale mai mult sau mai puțin accentuate, continue sau întrerupte, deseori și benzi colorate în brun. Uneori pe mijlocul ultimul anfract mai apare un rând de noduli mai mici, dispuși tot în spirală. Apertura este foarte largă, foarte lucioasă pe interior, de culoare roșcată, de formă ovală, cu marginile prevăzute cu numeroase cute. Marginea columelară este răsfrântă peste ultimul anfract, lăsând totuși liber ombilicul destul de larg și adânc. Ombilicul este mărginit de o îngroșare puternică, formând o creastă pe marginea inferioară a cochiliei. Canalul sifonal este larg, scurt și trunchiat, înclinat sau încovoiat spre partea posterioară. Coloritul general al cochiliei este brun-roșcat, deseori însă acoperit cu benzi mai brune, de dimensiuni variate, sau de striuri colorate mai intens (Grossu, 1986) (figurile 35 și 36).

Dimensiuni: înălțime 12,5 cm, lățime 8,5 cm; există și exemplare mai mici: 8-9/7-8cm.

Ecologie/Habitat invadate: golfuri, estuare, zona sublitorală; pe fundurile stâncoase și nisipoase, în zona litorală, până la 30 m adâncime. Preferă zonele bogate în midii și stridii.

Biologie: Foarte comună și numeroasă. Specie foarte fertilă, fără competitori, cu o mare capacitate de a tolera salinitatea scăzută, poluarea sau lipsa oxigenului. Specie carnivoră, se hrănește cu midii (*Mytilus galloprovincialis*), stridii, alte bivalve (*Modiolus phaseolinus*, *Modiolus adriaticus*) și larve; poate ataca și specii de mici dimensiuni (*Venus gallina*) (Gomoiu et al., 2002).

Reproducere: Atinge maturitatea sexuală după 1-3 ani. Depunerea ponte se face în capsule alungite (30-40 mm lungime și 2-4 mm lățime), fiecare conținând 200-1000 de ouă. Trece în stadiul de larvă veligeră după 17-25 de zile, în funcție de perioadă și de temperatură. Stadiul de larvă, care înoată liber, durează între 14 zile și o lună (Grossu, 1986). Dimensiunea capsulelor depuse este direct proporțională cu dimensiunea melcului. Culoarea capsulelor variază odată cu dezvoltarea embrionilor de la galben pal la negru.

Origine/distribuție nativă: Marea Japoniei, Marea Galbenă, Bohai, Marea Chinei de Est (Mann et al, 2006).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Prima semnalare a speciei la litoralul românesc aparține lui Grossu și Lupu în 1964; ulterior a ajuns foarte comună pe întregul litoral românesc (Vama Veche, Mangalia, Agigea, Vadu, Sf. Gheorghe, Sulina, stațiunile Jupiter, Olimp, Cap Midia-Chituc, Eforie N, Năvodari) (Abaza et al., 2010; Danilov et al., 2018).

Figura 35. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) – habitus specie- Foto: AMP.

Figura 36. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) portul Constanța. Foto RPM

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km (tabelul 23), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județul Constanța (figura 37). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili.

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și transect liniar vizual cu robot subacvatic telecomandat. În teren s-au observat populații cu abundență medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu și ridicat

Tabelul 23. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
02.06.2022	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud
02.06.2022	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea
21.05.2022	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța
04.06.2022	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia
18.05.2022	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari
06.06.2022	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari
07.06.2022	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu
07.06.2022	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc
07.06.2022	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc

Figura 37. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

Uniunea Europeană

3.1.18. *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)

Sinonime: *Rhithropanopeus harrisii tridentatus* (Maitland 1874).

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Denumire populară: crab-olandez.

Căi de introducere: Răspândirea acestui crab este asociată cu transportul maritim, posibil în apele de balast sau prinse de coca vapoarelor, dar și cu introducerea noilor specii în crescătoria (ex: stridiile). În apele lacului Razelm a fost adus ca larvă planctonică de curentul nord-sudic al Mării Negre (Băcescu, 1967).

Descriere: Carapacea este hexagonală, cu numai trei denticulații obtuze și cu peri pe marginea antero-laterală. Partea frontală prezintă un jgheab mărginit de două creste chitinoase. Fruntea este împărțită ușor în două sectoare. În plus carapacea prezintă numeroase depresiuni și reliefuri. Chelipedele puternice, cu creste longitudinale și asimetrice, pensele fără peri, albe, cu un dinte ascuțit la degete și un spin pe carp. Toată carapacea și partea dorsală a chelipedului sunt colorate intens în brun-deschis sau brun-verzui. Carapacea este punctată cu negru și vișiniu, iar fondul este galben (laturile), alternând cu negru (partea posterioară) (figura 38).

Dimensiuni: Lățimea maximă a carapacei este de 17-20 mm. Dimensiunea minimă la care se pot reproduce este de 6-7 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină asociată cu habitatele adăpostite ale estuarelor. Întâlnit în ape salmastre, dar și în ape dulci, puțin adânci cu substrat mâlos sau nisipos. Preferă fundurile pietroase acoperite cu alge și adâncimi cuprinse între 3 și 10 m. Preferă apele sălcii, sub 15g S ‰, ape oligosalmastre, unde ocupă o nișă ecologică nepopulată. Crab rezistent nu numai la salinități joase (1-3g S ‰), ci și la frig.

Biologie: Specie omnivoră, se hrănește la fel de bine cu detritus, ca și cu plante sau animale, oligochete - *Nereis diversicolor*, bivalve - *Mytilus edulis*, *Dreissena polymorpha* și hidrozoare *Cordylophora caspia*, plante ca algele verzi *Cladophora sp.* sau *Enteromorpha sp.* Dintre prădătorii larvelor acestei specii se numără și ctenoforul invaziv *Mnemiopsis leidyi*. Au două perioade de pontă. O femelă poate produce până la 4800 de ouă.

Origine/distribuție nativă: Coasta de Est a Americii de Nord de la New Brunswick, Canada până la Veracruz, Golful Mexic (Williams, 1984).

Distribuție în România: Semnalat la începutul anilor 1950, a devenit larg răspândit, din complexul Razelm-Sinoe, din porturi și golfuri (Mamaia, Constanța, Agigea, Mangalia) până în sudul litoralului, în 2 Mai și Vama Veche.

Specii similare: Asemănător cu *Brachynotus sexdentatus*, specie cu care împarte habitatul. Deosebirea majoră constă în lipsa dintelui ascuțit postorbital și cei trei dinți antero-laterali, mai rotunjiți la crabul olandez. Asemănător altor panopeide, ca: *Eurypanopeus depressus* sau *Dyspanopeus sayi*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITATE ȘI SAPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 38. *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841) Foto: AMP.

Specia a fost semnalată în 6 pătrate de 5x5 km (tabelul 24), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județele Constanța și Tulcea (figura 39). În aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă.

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și transect liniar cu draga. În teren s-au observat populații cu abundențe medii și scăzute, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu.

Tabelul 24. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
02.06.2022	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu
07.06.2022	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc
07.06.2022	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc
08.06.2022	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria
11.06.2022	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor
12.06.2022	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil

Figura 39. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)

3.2. Specii semnalate ca pseudoabsente

În continuare sunt prezentate locațiile de monitorizare pentru speciile invazive de animale marine care nu au fost identificate în teren (tabelul 25). Distribuția acestora poate fi observată în cadrul figurilor 40-78.

Tabelul 25. Speciile invazive de animale marine monitorizate în teren semnalate ca pseudoabsente

Nr.	Specia	Referință figură
1	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Figura 40
2	<i>Agetus typicus</i> (Kroyer, 1849)	Figura 41
3	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Figura 42
4	<i>Blackfordia virginica</i> (Mayer, 1910)	Figura 43
5	<i>Callinectes sapidus</i> (Rathbun, 1896)	Figura 44
6	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Figura 45
7	<i>Calocalanus pavoninus</i> (Farran, 1936)	Figura 46
8	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Figura 47
9	<i>Calocalanus tenuis</i> (Farran, 1926)	Figura 48
10	<i>Centropages kroyeri</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 49
11	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Figura 50
12	<i>Corycaeus clausi</i> (Dahl F., 1894)	Figura 51
13	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Figura 52
14	<i>Ctenocalanus vanus</i> (Giesbrecht, 1888)	Figura 53
15	<i>Cymbasoma rigidum</i> (Thompson I.C., 1888)	Figura 54
16	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 55
17	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Figura 56
18	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Figura 57
19	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Figura 58
20	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Figura 59
21	<i>Mecynocera clausi</i> (Thompson I.C., 1888)	Figura 60
22	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Figura 61
23	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Figura 62
24	<i>Monstrilla grandis</i> (Giesbrecht, 1891)	Figura 63
25	<i>Monstrilla helgolandica</i> (Claus, 1863)	Figura 64
26	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Figura 65
27	<i>Oithona davisae</i> (Ferrari F.D. & Orsi, 1984)	Figura 66
28	<i>Oithona nana</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 67
29	<i>Oithona similis</i> (Claus, 1866)	Figura 68
30	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Figura 69
31	<i>Paracalanus aculeatus</i> (Giesbrecht, 1888)	Figura 70
32	<i>Paracalanus nanus</i> (Sars G.O., 1925)	Figura 71
33	<i>Phaenna spinifera</i> (Claus, 1863)	Figura 72
34	<i>Streblospio gynobranchiata</i> (Rice & Levin, 1998)	Figura 73

Uniunea Europeană

Nr.	Specia	Referință figură
35	<i>Styela clava</i> (Herdman, 1881)	Figura 74
36	<i>Teredo navalis</i> (Linnaeus, 1758)	Figura 75
37	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Figura 76
38	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 77
39	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Figura 78

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 40. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Agetus flaccus* (Giesbrecht, 1891)

Figura 41. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Agetus typicus* (Kroyer, 1849)

Figura 42. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Arcuatula senhousia* (Benson, 1842)

Figura 43. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Blackfordia virginica* (Mayer, 1910)

Figura 44. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Callinectes sapidus* (Rathbun, 1896)

Figura 45. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus pavo* (Dana, 1852)

Figura 46. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus pavoninus* (Farran, 1936)

Figura 47. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus plumulosus* (Claus, 1863)

Figura 48. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus tenuis* (Farran, 1926)

Figura 49. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Centropages kroyeri* (Giesbrecht, 1893)

Figura 50. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Clausocalanus arcuicornis* (Dana, 1849)

Figura 51. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Corycaeus clausi* (Dahl F., 1894)

Figura 52. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Crassostrea virginica* (Gmelin, 1791)

Figura 53. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Ctenocalanus vanus* (Giesbrecht, 1888)

Figura 54. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Cymbasoma rigidum* (Thompson I.C., 1888)

Figura 55. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Cymbasoma thompsonii* (Giesbrecht, 1893)

Figura 56. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Dipolydora quadrilobata* (Jacobi, 1883)

Figura 57. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Euterpina acutifrons* (Dana, 1847)

Figura 58. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Hemigrapsus sanguineus* (De Haan, 1835)

Figura 59. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Magallana gigas* (Thunberg, 1793)

Figura 60. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Mecynocera clausi* (Thompson I.C., 1888)

Figura 61. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Mesocalanus tenuicornis* (Dana, 1849)

Figura 62. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Microsetella rosea* (Dana, 1847)

Figura 63. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Monstrilla grandis* (Giesbrecht, 1891)

Figura 64. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Monstrilla helgolandica* (Claus, 1863)

Figura 65. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Neocalanus gracilis* (Dana, 1852)

Figura 66. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oithona davisae* (Ferrari F.D. & Orsi, 1984)

Figura 67. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oithona nana* (Giesbrecht, 1893)

Figura 68. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oithona similis* (Claus, 1866)

Figura 69. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oncaea mediterranea* (Claus, 1863)

Figura 70. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Paracalanus aculeatus* (Giesbrecht, 1888)

Figura 71. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Paracalanus nanus* (Sars G.O., 1925)

Figura 72. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Phaenna spinifera* (Claus, 1863)

Figura 73. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Streblospio gynobranchiata* (Rice & Levin, 1998)

Figura 74. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Styela clava* (Herdman, 1881)

Figura 75. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Teredo navalis* (Linnaeus, 1758)

Figura 76. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Triconia dentipes* (Giesbrecht, 1891)

Figura 77. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Triconia minuta* (Giesbrecht, 1893)

Figura 78. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Urocorycaeus furcifer* (Claus, 1863)

3.3. Situația actuală în România și perspective viitoare

Lista inițială propusă pentru evaluare cuprinde un număr de 57 specii dintre care au fost identificate în cursul evaluărilor de teren un număr de 18 specii, restul fiind semnalate în lucrări publicate anterior datei de începere a proiectului. Restul de 39 de specii marcate ca pseudoabsente nu au fost identificate în stațiile de probe din pătratele de evaluare stabilite randomic ceea ce nu exclude în niciun caz prezența lor în apele marine ale României (tabelul 26).

Tabelul 26. Situația identificării speciilor alogene marine invazive în România

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	Prezentă/ Pseudoabsentă
1.	GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca	Gastropoda	Prezentă
2.	GSP001	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca	Gastropoda	Prezentă
3.	BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca	Bivalvia	Prezentă
4.	BIV002	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Mollusca	Bivalvia	Pseudoabsentă
5.	BIV003	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Mollusca	Bivalvia	Pseudoabsentă
6.	BIV004	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Mollusca	Bivalvia	Pseudoabsentă
7.	BIV005	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	Pseudoabsentă
8.	BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	Prezentă
9.	PLY001	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Annelida	Polychaeta	Pseudoabsentă
10.	PLY002	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida	Polychaeta	Prezentă
11.	PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida	Polychaeta	Prezentă
12.	PLY004	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida	Polychaeta	Prezentă
13.	PLY005	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	Annelida	Polychaeta	Pseudoabsentă
14.	DCP001	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	Prezentă
15.	DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	Prezentă
16.	DCP003	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	Pseudoabsentă
17.	DCP004	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	Prezentă
18.	DCP005	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	Pseudoabsentă

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	Prezentă/ Pseudoabsentă
19.	CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	Prezentă
20.	CRP002	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	Prezentă
21.	CRP003	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	Prezentă
22.	CRP004	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	Prezentă
23.	CPP001	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
24.	CPP002	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
25.	CPP003	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
26.	CPP004	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
27.	CPP005	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
28.	CPP006	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
29.	CPP007	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
30.	CPP008	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
31.	CPP009	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
32.	CPP010	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
33.	CPP011	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
34.	CPP012	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
35.	CPP013	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
36.	CPP014	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
37.	CPP015	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
38.	CPP016	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
39.	CPP016	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
40.	CPP017	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	Prezentă/ Pseudoabsentă
41.	CPP018	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
42.	CPP019	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
43.	CPP020	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
44.	CPP021	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
45.	CPP022	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
46.	CPP023	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
47.	CPP026	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
48.	CPP027	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
49.	CPP028	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
50.	CPP029	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
51.	CPP030	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	Pseudoabsentă
52.	CEL001	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	Coelenterata	Hydrozoa	Pseudoabsentă
53.	CEL002	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Coelenterata	Anthozoa	Prezentă
54.	LOB001	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora	Tentaculata	Prezentă
55.	BER001	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora	Nuda	Prezentă
56.	ASC001	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	Urochordata	Ascidiacea	Pseudoabsentă
57.	ASC002	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Urochordata	Ascidiacea	Prezentă

Se constată că cea mai mare parte a speciilor identificate cu prezență certă de echipa de proiect fie sunt invazive cu vechime în Marea Neagră dând naștere unor populații semnificative, multe sunt fixate de substrat sau endopsamobionte ori cu o dinamică teritorială individuală redusă, care trăiesc în ape de mică adâncime și / sau în golfuri și lagune. De asemenea constatăm o diversitate semnificativ mai crescută a speciilor invazive în pătratele din vecinătatea porturilor comerciale. Cele mai multe dintre speciile cu pseudoprezență, semnalate în lucrări publicate anterior proiectului sunt de mici dimensiuni și planctonice sau au ca zonă de preferință adâncimi care depășesc izobata de 10m. Unele dintre speciile identificate de echipa de proiect, mai recent invazive au densități scăzute în afara zonelor probabil inițiale de intrare, dar au potențial invaziv extrem de ridicat demonstrat de densitatea extrem de ridicată identificată în zonele de focar, probabil zone inițiale de pătrundere. O astfel de specie este

Diadumene lineata (Verrill, 1869) care prezintă o densitate de peste 100 indivizi/m² (vezi foto) în portul Constanța dar în zona Mangaliei nu au fost înregistrate densități mai mari de 1-4 exemplare/m² sau *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843) cu densitate peste 40 indivizi/m² în portul Constanța dar neregăsită în niciun alt pătrat de probă.

Figura 79. Foto: *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) densitate peste 100 ind/m² – portul Constanța iunie 2022

Figura 80. Foto: *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843) cu densitate peste 40 indivizi/m² - portul Constanța – august 2021

Redăm în continuare hărțile de distribuție a prezenței speciilor observate de echipa de proiect în timpul activităților de evaluare (figurile 81-98).

Figura 81. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 82. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 83. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 84. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 85. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Beroe ovata* (Bruguière, 1789) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 86. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 87. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Corambe obscura* (A.E. Verrill, 1870) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 88. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 89. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 90. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 91. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 92. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 93. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 94. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 95. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Polydora cornuta* (Bosc, 1802) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 96. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 97. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Figura 98. Harta distribuției prezențelor înregistrate ale speciei *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841) în tot intervalul temporal al proiectului de evaluare a speciilor marine invazive în pătratele stabilite pentru efort de monitorizare intensivă

Având în vedere observațiile din teren și datele din literatură propunem menținerea listei de 57 specii, respectiv toate speciile menționate în lista inițială. Propunem o descreștere a nivelului de alertă și menținerea sub observație în vederea unei eventuale eliminări în viitor a speciei *Teredo navalis* Linnaeus, 1758. Având în vedere biologia speciei și preferințele ecologice, această specie proliferă atunci când existau structuri din lemn imerse în care aceasta își sapă galerii. Specia este menționată ca invazivă într-o perioadă în care multe cheuri și alte structuri portuare și de asemenea nave erau construite din lemn. În prezent în niciunul dintre porturile românești nu mai există structuri portuare din lemn iar navele de toate categoriile sunt confecționate din alte materiale, impropriei existenței speciei. Semnalarea speciei a scăzut mult în ultimele trei decenii.

Cauzele pseudoabsențelor înregistrate în perioada de lucru a proiectului sunt multiple și se pot cataloga în cauze generale și cauze specifice:

Cauzele generale:

- Accesul geografic limitat la zona țărmului nu a permis observațiile și colectările în zone cu adâncimi mai mari de 5m, cu excepția zonelor portuare unde adâncimi de până la 20m sunt în imediata vecinătate a unor cheuri, costurile pentru închirierea și operarea unei nave fiind mult peste posibilitățile proiectului. Astfel din mediul marin a existat accesul la o nișă îngustă de habitat care exclude zonele de

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

mediolitoral și circalitoral (practic cele mai vaste domenii ale zonei maritime românești). Inclusiv în zonele de țărm sau chiar lagunare sunt pătrate care necesită deplasarea cu ambarcațiuni la care nu s-ar fi putut ajunge fără ambarcațiunile de mici dimensiuni ale S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club.

- Imposibilitatea utilizării scafandrilor autonomi: ulterior aprobării proiectului și semnării contractului pentru implementare, în România a fost interzisă utilizarea scafandrilor autonomi în scopuri profesionale/economice de către persoanele brevetate în sisteme internaționale pentru scufundări recreaționale fără acreditarea acestora în baza unor cursuri plătite, cu durata de 60-120 zile, organizate de către Centrul de Scafandri al Forțelor Navale Române. Acest fapt a redus zona de observații la adâncimi de până în 2m. Subcontractarea unor servicii de scufundări ar fi depășit cu mult bugetul alocat proiectului. Parțial această piedică a fost depășită prin utilizarea roboților subacvatici telecomandați (ROV) aparținând S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club, dar acest instrument nu acoperă toată paleta de operațiuni de investigare a speciilor marine pe care o poate desfășura un scafandru autonom în banda de adâncime de până la 20m. Multe dintre lucrările publicate anterior despre speciile invazive marine din România menționează utilizarea scafandrilor autonomi ca metodă de observație/descoperire a acestor specii.
- Echipele de experți de doar 7 membri și durata relativ scurtă pentru un număr mare de specii coroborate cu condiționările de ordin hidrometeorologic și suprafețele vaste de acoperit cu mijloace de transport nu la fel de rapide sau accesibile ca un autovehicul terestru au reprezentat o altă limitare a posibilităților de investigații

Cauze specifice:

- Multe dintre speciile marcate ca pseudoabsente sunt parte din zooplancton. Această categorie ecologică are o dinamică populațională amplă și preferințe sezoniere și ecologice care uneori presupun anumite zone de adâncime sau ape cu anumite condiții de salinitate, hidrodinamică și temperatură. Adeseori aceste condiții sunt întrunite la distanțe mai mari de 1km de țărm. Dacă momentul și locul colectării nu corespund, deși specia este prezentă aceasta nu poate fi regăsită fie pentru că se află în sezonul în care se întâlnesc doar stadii primare de dezvoltare imposibil de identificat taxonomic la nivel de specie fie pentru că populațiile speciilor respective se află migrate la adâncimi la care echipa de proiect nu a avut acces din motive tehnice.
- Diversitatea specifică mare a crustaceelor din zooplancton și adeseori abundența mare de indivizi care pentru identificare taxonomică necesită procesare de laborator și trierea cu instrumente optice care presupun un consum de timp ridicat, a limitat numărul de probe posibil de investigat ceea ce a condus la o scădere a șansei de reconfirmare a prezenței acestui grup taxonomic.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

- O serie de specii sunt bentale, epibionte sau endopsamobionte cu preferințe pentru habitatele din mediolitoral sau chiar circalitoral, sectoare la care echipa de proiect nu a avut acces din motive tehnice, fiind situate la adâncimi mai mari de 10m ceea ce presupune o distanță de minim 1-1,5km de țărm. Un exemplu în acest sens este specia *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843) pe care am identificat-o doar la adâncimi de peste 15 m în portul Constanța unde atinge densități și de 40 de exemplare/m² dar nu am identificat-o în aceeași stație pe substraturi aflate mai sus de -15m

În concluzie, pentru speciile marine invazive este nevoie de un efort de monitorizare mult mai ridicat atât financiar cât și tehnic comparativ cu alte categorii de habitate și de aceea considerăm că cele 57 de specii cu multiple confirmări în literatură a prezenței lor în apele Românești trebuie menținute pe lista de atenție și monitorizare. Nișa spațială îngustă în care au fost posibile activități de evaluare /monitorizare nu poate exclude speciile citate de literatură.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Bibliografie

Abaza, V., Dumitrache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', *Recherches Marines-Cercetări Marine*, INCDM Constanta, 39, pp. 137–152.

Băcescu, M. (1967) *Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea Decapoda*. Editura Academiei, Bucuresti, pp: 351.

Boltachova, N. A., Lisitskaya, E. V., Podzorova, D. V. (2015) 'The population dynamics and reproduction of *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae), an alien polychaete worm, in the Sevastopol Bay (the Black Sea)', *Ecologica Montenegrina*, 4, pp. 22–28.

Çinar, M. E., Ergen, Z., Dagli, E., Petersen, M. E. (2005) 'Alien species of spionid polychaetes (*Streblospio gynobranchiata* and *Polydora cornuta*) in Izmir Bay, eastern Mediterranean', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 85(4), pp. 821–827.

Danilov, C.-S., Tiganov, G., Anton, E., Nenciu, M.-I., Nita, V. N., Cristea, V. (2018) 'Rapana venosa - New exploitable resource at the Romanian Black Sea coast', *Scientific Papers. Series D. Animal Science*, LXI(2), pp. 274–279.

EC (2014) *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. „Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 Al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

EC (2019) *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. „Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1262 al Comisiei din 25 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 pentru actualizarea listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune”.

Gomoiu, M.-T. (1984) 'Scapharca inequivalvis (Bruguère) a new species in the Black Sea', *Researches Marines/Cercetări marine*, IRCM Constanța, (17), pp. 131–141.

Gomoiu, M.-T., Petran, A. (1973) Dynamics of the settlement of the bivalve *Mya arenaria* L. on the Romanian shore of the Black Sea. *Cercetări Marine*, 5/6:263–289.

Gomoiu, M.-T., Porumb, I. (1969) 'Mya arenaria L. bivalve recently penetrated into the Black Sea', *Revue Roumaine de biologie-Zoologie*, 14(3), pp. 199–202.

Gomoiu, M.-T., Alexandrov, B., Shadrin, N., Zaitsev, Y. (2002) 'The Black Sea- A recipient, donor and transit area for alien species', in Leppakoski, E.; Gollasch, S.; Olenin, S. (ed.) *Invasive aquatic species of Europe: Distribution, impacts, and management*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 341–350. Grossu, A. V. (1986) 'Genul *Rapana*', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.

Grossu, A. V. (1986) 'Genul *Rapana*', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERBUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Henry, D. P., McLaughlin, P. A. (1975) 'The barnacles of the *Balanus amphitrite* complex (Cirripedia, Thoracica)', *Zoologische Verhandelingen*, 141, pp. 1–203.

Krapal, A.-M., Popa, O. P., Levarda, A. F., Iorgu, E. I., Costache, M., Crocetta, F., Popa, L. O. (2014) 'Molecular confirmation on the presence of *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in the Black Sea / Confirmarea moleculară a prezenței speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) în Marea Neagră', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 57(1), pp. 9–12. doi: 10.2478/travmu-2014-0001.

Lisitskaya, E.V., Boltachova, N.A. & Lebedovskaya, M.V. (2010) 'New Ukrainian fauna species *Polydora websteri* (Hartman, 1943) (Polychaeta: Spionidae) from the coastal waters of Crimea (Black Sea)', *Morskoi ekologichnii Zhurnal*, 9, pp. 74–80.

Mann R, Harding JM, Westcott E, 2006. Occurrence of imposex and seasonal patterns of gametogenesis in the invading veined rapa whelk *Rapana venosa* from Chesapeake Bay, USA. *Marine Ecology Progress Series*, 310:129-138.

Martinelli, J.C., Lopes, H.M., Hauser, L., Jimenez-Hidalgo, I., King, T.L., Padilla-Gamiño, J.L., Rawson, P., Spencer, L.H., Williams, J.D., & Wood, C.L. (2020) 'Confirmation of the shell-boring oyster parasite *Polydora websteri* (Polychaeta: Spionidae) in Washington State, USA', *Scientific Reports*, 10(1), pp. 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-60805-w>.

Micu, D., Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', In B. Öztürk, V. O. Mokievsky, B. Topaloğlu (Eds.), *International Workshop on the Black Sea Benthos*. 18-23 April 2004. Istanbul-Turkey, pp. 75–88.

Muller, G. I., Skolka, H. V. and Gomoiu, M.-T. (1965) 'Elemente noi sau rare din fauna Marii Negre (*Malacobdella*, *Kellicottia*, *Limapontia*, *Chthamalus*)', *Ann. St.Univ."Al.I.Cuza" Iași (Serie Noua), Sectiunea II (St. Nat. a. Biologie)*, Tom XI(2), pp. 350–354.

Nehring, S. (2011) 'Invasion History and Success of the American Blue Crab *Callinectes sapidus* in European and Adjacent Waters', in Galil, S. B., Clark, P.F., Carlton, J. T. (ed.) *In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts*. Nature - Springer Series in Invasion Ecology 6, pp. 607–624.

Olenin, S.; Olenina, I. (2009). *Balanus improvisus* Darwin, bay barnacle (Balanidae, Crustacea), În: *DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) Handbook of alien species in Europe*. *Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology*, 3: pp. 271

Petrescu, I., Papadopol, N., Nicolaev, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896', *Ann. Univ."Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, 4, pp. 222–228.

Radashevsky, V.I., Selifonova, Z.P. (2013) 'Records of *Polydora cornuta* and *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae) from the Black Sea', *Mediterranean Marine Science*, 14(2), pp. 261–269.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Read, G.B. (2010) 'Comparison and history of *Polydora websteri* and *P. haswelli* (Polychaeta: Spionidae) as mud-blister worms in New Zealand shellfish', *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 44, pp. 83–100.

Rice, L.N., Lindsay, S., Rawson, P. (2018) 'Genetic homogeneity among geographically distant populations of the blister worm *Polydora websteri*', *Aquacult Environ Interact*, 10: pp. 437-446. <https://doi.org/10.3354/aei00281>
Sakai, T. (1976) *Crabs of Japan and the Adjacent Seas*. Vol.1, Tokyo: Kodansha Ltd., pp. 650.

Shurova, N. M., Losovskaya, G. V. (2003) 'New data on the distribution of the Black Sea invasive species *Mercierella enigmatica*', *Vestnik Zoologii*, 37(6), pp. 77–78.

Skolka, M., Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră*. Constanța: Ovidius University Press.

Strafella, P., Ferrari, A., Fabi, G., Salvalaggio, V., Punzo, E. and Cuicchi, C., Santinelli, A., Cariani, A., Tinti, F., Tasseti, A. N., Scarcella, G. (2017) '*Anadara kagoshimensis* (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in Adriatic Sea: morphological analysis, molecular taxonomy, spatial distribution, and prediction', *Mediterranean Marine Science*, pp. 443–453. doi: 10.12681/mms.1933.

Streftaris, N., Zenetos, A. (2006) 'Alien marine species in the Mediterranean - the 100 "worst invasives" and their impact', *Mediterranean Marine Science*, 7(1), pp. 87–118. doi: 10.12681/mms.180.

Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Surugiu, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the *Polydora*-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea', *Zootaxa*, 3518, pp. 45–65. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3518.1.3>.

Teacă, A., Mureșan, M., Menabit, S., Bucse, A., Begun, T. (2020) 'Assessment of Romanian circalittoral soft bottom benthic habitats under Danube River influence', *Regional Studies in Marine Science*, 40, 101523. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101523>

Waser, A.M., Lackschewitz, D., Knol, J., Reise, K., Wegner, K.M., Thieltges, D.W. (2020) 'Spread of the invasive shell-boring annelid *Polydora websteri* (Polychaeta, Spionidae) into naturalised oyster reefs in the European Wadden Sea', *Marine Biodiversity*. 50:63, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1007/s12526-020-01092-6>.

Williams, A. B. (1984) *Shrimps, Lobsters, and Crabs of the Atlantic Coast of the Eastern United States*. Washington, D.C.: Maine to Florida. Smithsonian Institution Press., pp. 550.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

**Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de animale marine alogene
și căile prioritare de pătrundere în format tabelar**

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
2	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
5	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
6	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
7	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
8	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
9	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
10	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
11	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
12	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
13	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
14	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
15	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
16	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
17	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
18	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
19	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

20	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
21	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
22	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
23	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
24	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
25	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
26	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
27	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
28	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
29	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
30	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
31	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
32	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
33	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
34	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
35	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
36	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
37	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
38	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
39	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
40	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
41	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

42	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
43	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
44	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
45	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
46	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
47	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
48	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
49	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
50	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
51	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
52	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
53	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
54	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
55	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
56	<i>Syela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
57	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ25.4	28.58062	43.80075	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
58	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
59	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
60	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
61	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
62	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
63	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

64	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
65	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
66	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
67	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
68	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
69	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
70	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
71	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
72	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
73	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
74	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
75	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
76	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
77	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
78	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
79	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
80	<i>Oithona Davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
81	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
82	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
83	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
84	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

107	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
108	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
109	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
110	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
111	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
112	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
113	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
114	<i>Molgula manhatensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ37.1	28.65826	44.02836	CT	Eforie Sud	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
115	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
116	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
117	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
118	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
119	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
120	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
121	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
122	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
123	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
124	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
125	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
126	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
127	<i>Sireblosipio gynbranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
128	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA

129	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
130	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
131	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
132	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
133	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
134	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
135	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
136	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
137	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
138	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
139	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
140	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
141	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
142	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
143	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
144	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
145	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
146	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
147	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
148	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
149	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
150	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

151	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
152	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
153	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
154	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
155	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
156	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
157	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
158	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
159	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
160	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
161	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
162	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
163	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
164	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
165	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
166	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
167	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	ridicată	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
168	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
169	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
170	<i>Siyela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
171	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	02-06-22	PJ38.4	28.69504	44.09269	CT	Agigea	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
172	<i>Ropana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

173	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
174	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
175	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
176	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
177	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
178	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
179	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
180	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
181	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
182	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
183	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
184	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
185	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
186	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
187	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
188	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
189	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
190	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
191	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
192	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
193	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

216	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
217	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
218	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
219	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
220	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
221	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
222	<i>Centropages kroeyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
223	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
224	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	ridicată	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
225	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
226	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
227	<i>Syela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
228	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	21-05-22	PJ39.2	28.65286	44.15371	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
229	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
230	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
231	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
232	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
233	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
234	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
235	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
236	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
237	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA

238	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
239	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
240	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
241	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
242	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
243	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
244	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
245	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
246	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
247	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
248	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
249	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
250	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
251	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
252	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
253	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
254	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
255	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
256	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
257	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
258	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

281	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
282	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
283	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
284	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
285	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	04-06-22	PJ29.3	28.62641	44.24100	CT	Mamaia	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
286	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
287	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
288	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
289	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
290	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
291	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
292	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
293	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
294	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
295	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
296	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
297	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
298	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
299	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
300	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
301	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

302	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
303	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
304	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
305	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
306	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
307	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	Adult	mediu	ecologic	mediu	NA
308	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
309	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
310	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
311	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
312	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
313	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
314	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
315	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
316	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
317	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
318	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
319	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
320	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
321	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
322	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
323	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

324	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
325	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
326	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
327	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
328	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
329	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
330	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
331	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
332	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
333	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
334	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
335	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
336	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
337	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
338	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
339	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
340	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
341	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
342	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	18-05-22	PK30.1	28.63963	44.32383	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
343	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
344	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
345	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

346	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
347	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
348	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
349	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
350	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
351	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
352	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
353	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
354	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
355	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
356	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
357	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
358	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
359	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
360	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
361	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
362	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
363	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
364	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	Adult	mediu	ecologic	mediu	NA
365	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
366	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

389	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
390	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
391	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
392	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
393	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
394	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
395	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
396	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
397	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
398	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
399	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	06-06-22	PK30.3	28.69481	44.32205	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
400	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
401	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
402	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
403	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
404	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
405	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
406	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
407	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
408	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
409	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
410	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

411	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
412	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
413	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
414	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
415	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
416	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentoncă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
417	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentoncă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
418	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
419	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
420	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
421	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
422	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
423	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
424	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
425	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
426	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
427	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
428	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
429	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
430	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
431	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

432	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
433	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
434	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
435	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
436	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
437	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
438	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
439	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
440	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
441	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
442	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
443	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
444	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
445	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
446	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
447	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
448	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
449	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
450	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
451	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
452	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
453	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

454	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
455	<i>Syela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
456	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.2	28.76937	44.42961	CT	Vadu	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
457	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
458	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
459	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
460	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
461	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
462	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
463	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
464	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
465	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
466	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
467	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
468	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
469	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
470	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
471	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
472	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
473	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
474	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

475	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
476	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
477	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
478	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
479	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
480	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
481	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
482	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
483	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
484	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
485	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
486	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
487	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
488	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
489	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
490	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
491	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
492	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
493	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
494	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
495	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
496	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

497	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
498	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
499	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
500	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
501	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
502	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
503	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
504	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
505	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
506	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
507	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
508	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
509	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
510	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
511	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
512	<i>Syela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
513	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.1	28.81371	44.46943	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
514	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
515	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
516	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
517	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
518	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

519	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
520	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
521	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
522	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
523	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
524	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
525	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
526	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
527	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
528	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
529	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
530	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
531	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
532	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
533	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
534	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
535	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
536	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
537	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
538	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
539	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chitic	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

562	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
563	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
564	<i>Centropages kroeyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
565	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
566	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
567	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
568	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
569	<i>Siyela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
570	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	07-06-22	PK42.3	28.83550	44.48837	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
571	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
572	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
573	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
574	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
575	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
576	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
577	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
578	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
579	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
580	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
581	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
582	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
583	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

584	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
585	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
586	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
587	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
588	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
589	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
590	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
591	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
592	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
593	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
594	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
595	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
596	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
597	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
598	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
599	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
600	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
601	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
602	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
603	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
604	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

605	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
606	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
607	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
608	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
609	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
610	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
611	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
612	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
613	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
614	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
615	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
616	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
617	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
618	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
619	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
620	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
621	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
622	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
623	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
624	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
625	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
626	<i>Syela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

627	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK31.1	28.65185	44.39017	CT	Corbu	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
628	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
629	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
630	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
631	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
632	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
633	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
634	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
635	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
636	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
637	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
638	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
639	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
640	<i>Sireblosipio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
641	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
642	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
643	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
644	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
645	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
646	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
647	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

648	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
649	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
650	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
651	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
652	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
653	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
654	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
655	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
656	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
657	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
658	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
659	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
660	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
661	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
662	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
663	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
664	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
665	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
666	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
667	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
668	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
669	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

670	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
671	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
672	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
673	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
674	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
675	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
676	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
677	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
678	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
679	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
680	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
681	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
682	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
683	<i>Siyela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
684	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK33.2	28.68961	44.53039	CT	Nuntași	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
685	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
686	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
687	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
688	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
689	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
690	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
691	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

692	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
693	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
694	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
695	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
696	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
697	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
698	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
699	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
700	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
701	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
702	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
703	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
704	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
705	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
706	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
707	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
708	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
709	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
710	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
711	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
712	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

735	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
736	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
737	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
738	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
739	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
740	<i>Siyela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
741	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK43.1	28.77510	44.56766	CT	Istria	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
742	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
743	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
744	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
745	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
746	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
747	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
748	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
749	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
750	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
751	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
752	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
753	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
754	<i>Sireblosipio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
755	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

756	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
757	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
758	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentoncă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
759	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentoncă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
760	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
761	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
762	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
763	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
764	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
765	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
766	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
767	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
768	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
769	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
770	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
771	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
772	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
773	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
774	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
775	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
776	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
777	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

778	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
779	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
780	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
781	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
782	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
783	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
784	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
785	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
786	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
787	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
788	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
789	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
790	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
791	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
792	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
793	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
794	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
795	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
796	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
797	<i>Siyella clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
798	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	08-06-22	PK34.4	28.75956	44.60236	CT	Sinoe	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
799	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

800	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
801	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
802	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
803	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
804	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
805	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
806	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
807	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
808	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
809	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
810	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
811	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
812	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
813	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
814	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
815	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
816	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
817	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
818	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
819	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
820	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

843	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
844	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
845	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
846	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
847	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
848	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
849	<i>Centropages kroeyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
850	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
851	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
852	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
853	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
854	<i>Syrela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
855	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK45.2	28.78115	44.72578	TL	Lunca	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
856	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
857	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
858	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
859	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
860	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
861	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
862	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
863	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
864	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

865	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
866	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
867	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
868	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
869	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
870	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
871	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
872	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
873	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
874	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
875	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
876	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
877	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
878	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
879	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
880	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
881	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
882	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
883	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
884	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
885	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

908	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
909	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
910	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
911	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
912	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK55.2	28.95152	44.69566	TL	Grindul Lupilor	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
913	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
914	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
915	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
916	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
917	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
918	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
919	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
920	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
921	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
922	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
923	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
924	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
925	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
926	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
927	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
928	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

929	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
930	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
931	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
932	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
933	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
934	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
935	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
936	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
937	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
938	<i>Agetes flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
939	<i>Agetes typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
940	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
941	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
942	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
943	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
944	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
945	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
946	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
947	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
948	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
949	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
950	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

951	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
952	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
953	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
954	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
955	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
956	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
957	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
958	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
959	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
960	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
961	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
962	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
963	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
964	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
965	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
966	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
967	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
968	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
969	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	11-06-22	PK54.1	28.89904	44.67242	TL	Grindul Lupilor	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
970	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
971	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
972	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

973	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
974	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
975	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
976	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
977	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
978	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
979	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
980	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
981	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
982	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
983	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
984	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	juvenil	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
985	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
986	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
987	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
988	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
989	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
990	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
991	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
992	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
993	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

1016	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1017	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1018	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1019	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1020	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1021	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1022	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1023	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1024	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1025	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1026	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK37.3	28.74644	44.94156	TL	Zebil	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1027	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1028	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1029	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1030	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
1031	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1032	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1033	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1034	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
1035	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
1036	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1037	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

1038	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1039	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1040	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1041	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1042	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1043	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1044	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1045	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1046	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1047	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
1048	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1049	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1050	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1051	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1052	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1053	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1054	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1055	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1056	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1057	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1058	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

1059	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1060	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1061	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1062	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1063	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1064	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1065	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1066	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1067	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1068	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1069	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1070	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1071	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1072	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1073	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1074	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1075	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1076	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1077	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1078	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1079	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1080	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

1081	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1082	<i>Sryla clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1083	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK48.4	28.87710	44.96693	TL	Sabangia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1084	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1085	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1086	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1087	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
1088	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1089	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1090	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1091	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
1092	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
1093	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1094	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1095	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1096	<i>Sireblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1097	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1098	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1099	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1100	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1101	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

1102	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1103	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1104	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
1105	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1106	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1107	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1108	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1109	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1110	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1111	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1112	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1113	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1114	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1115	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1116	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1117	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1118	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1119	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1120	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1121	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1122	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1123	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	lazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

1124	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1125	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1126	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1127	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1128	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1129	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1130	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1131	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1132	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1133	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1134	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
1135	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1136	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1137	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1138	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1139	<i>Syella clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
1140	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia	12-06-22	PK58.2	28.93083	44.99417	TL	Iazurile	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD